

INFORME

PROYECTO FONDEPORTE AÑO 2022

Código de Proyecto: 2200120047

BRECHAS E INTEGRACIÓN SOCIAL: "DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS A LA POLÍTICA NACIONAL DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA (2016-2025) EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA EN CHILE"

GAPS AND SOCIAL INTEGRATION:

*"DIAGNOSIS AND PROPOSALS FOR THE NATIONAL POLICY OF
SPORTS AND PHYSICAL ACTIVITY (2016-2025) IN THE CONTEXT OF
THE PANDEMIC IN CHILE"*

EQUIPO INVESTIGADOR:

Héctor Sepúlveda- Manuel Andrade Meyer- Claudia Acuña

Universidad de Concepción

Campus Los Ángeles

Esta investigación fue realizada por medio de un proyecto financiado con recursos del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte 2022

Resumen:

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), el deporte es considerado un eje fundamental para el desarrollo de facultades físicas, intelectuales y morales (UNESCO, 2012). En esta línea, los países de América Latina han avanzado paulatinamente hacia la promoción de políticas públicas deportivas que incentivan el desarrollo de la actividad física en la sociedad (MINDEP, 2016). Por ello, en Chile se elaboró e implementó la Política Nacional de Actividad Física y Deporte (2016-2025), la cual tiene por objeto reactivar, desarrollar y fomentar la actividad física por medio de la formación de una cultura deportiva e impulsar la integración social en el país (IND, 2016). Sin embargo, las altas tasas de sedentarismo, el bajo porcentaje de practicantes de deportes y actividad física, el empeoramiento progresivo del estado nutricional por edad, configuran un panorama poco alentador para la promoción del deporte en nuestro país. Sumado a ello, la actual crisis sanitaria ha causado un potenciamiento negativo a dichos factores, dando como resultado que se ponga en cuestionamiento el impacto efectivo de la Política y, por ende, el cumplimiento de su objetivo principal la integración social.

Bajo este contexto, la presente investigación analizó las principales brechas de implementación que dificultan el cumplimiento del objetivo de la Política Nacional, todo ello, situado en contexto de la emergencia sanitaria. Para ello, se realizó un estudio de caso de metodología mixta, utilizando teoría fundamentada y software para el análisis de entrevistas y cuestionarios dirigidos a actores públicos y privados de los diversos niveles participantes del diseño y beneficiarios de la Política Nacional. Generando un diagnóstico que servirá de guía para comprender del fenómeno de la actividad física y el deporte en Chile en pandemia, y con ello, proponer ideas y líneas de acción para la optimización de la Política Nacional.

Abstract:

According to the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), sport is considered a fundamental right for the development of physical, intellectual and moral faculties (UNESCO, 2012). Thus, the Latin America countries have advanced gradually towards the promotion of the development of public sports policies (MINDEP, 2016). For this reason, Chile developed and implemented the National Policy on Physical Activity and Sport (2016-2025), which aims to reactivate, develop and promote physical activity through the formation of a sports culture and promote social integration in the country (IND, 2016). However, the high rates of sedentary lifestyles, the low percentage of people practicing sports and physical activity, the progressive worsening of nutritional status by age, configure a not very encouraging scenario for the promotion of sport in our country. Added to this, the current health crisis has caused a negative enhancement to these factors, resulting in questioning the effective impact of the policy and, therefore, the fulfillment of its main objective of social integration.

In this context, the present research will analyze the main implementation gaps that hinder the fulfillment of the objective of the National Policy, all of this in the context of the health emergency. For this purpose, a mixed methodology case study was carried out, using grounded theory and software for the analysis of interviews and questionnaires directed to public and private actors of the different levels involved in the design and beneficiaries of the National Policy. Generating a diagnosis that will serve as a guide to understand the phenomenon of physical activity and sport in Chile in pandemic, and with it, propose ideas and lines of action for the optimization of the National Policy

Índice

Introducción	4
Planteamiento de problema	8
Pregunta de investigación	15
Objetivos	15
Marco teórico	16
Marco metodológico	22
Resultados cuantitativos	24
Análisis cualitativo	31
Conclusiones	52
Bibliografía	59
Anexos	62

Antecedentes/ Introducción

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), la Actividad Física y el Deporte son considerados elementos esenciales para la formación integral del ser humano, generando beneficios tales como la promoción de la salud, la integración social y el aprendizaje de competencias transversales (Martínez & Buxarrais, 2000; UNESCO; 2015). A partir de ello, los Organismos Internacionales sostienen la necesidad, por parte de los Estados y gobiernos, de garantizar el acceso a la actividad física y el deporte para toda la población (ONU, 2015).

Producto de ello, diferentes Estados han ido en dicha línea, específicamente, en la región los países de América Latina han avanzado paulatinamente hacia la promoción de esta materia, a través de mecanismos de articulación con diferentes organismos y/o promulgación de políticas públicas deportivas que incentivan el desarrollo de la actividad física y el deporte en la sociedad (MINDEP, 2016).

En este contexto, UNICEF (2015), ha desarrollado alianzas¹ en América Latina y el Caribe con todos los sectores de la sociedad, desde los gobiernos y el mundo de los deportes, con dos objetivos principales, por un lado, promover el derecho de los niños a jugar², llevando a niños a campos de deportes para educarlos junto a sus familias sobre los beneficios de la actividad física; y por otro lado, impulsar al deporte como herramienta de recuperación psico-social y de educación en valores, transmitiendo la importancia del trabajo en equipo, el respeto de las reglas, la solidaridad y el espíritu de superación.

En Chile, el desarrollo de la Actividad Física y el Deporte, desde sus inicios, ha ido vinculada con la creación y establecimiento de instituciones que fomenten la realización de estas en el territorio. Una de las primeras iniciativas de gobierno que se dio en esta materia fue en 1906, año donde se creó el instituto de educación física de la Universidad de Chile con Joaquín Cabezas como director de la dicha institución (Muñoz, 2001).

A partir de lo ocurrido en 1906, Muñoz (2001) evidencia, mediante la elaboración de una revisión histórica, una serie de hitos sobre la promoción y desarrollo del Deporte y la Actividad Física a nivel institucional en el país. El siguiente suceso se dio cuando el Instituto de educación física fue reemplazado por el organismo estatal de Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres, la cual tomó las responsabilidades sobre la actividad física creado en 1939³. Para 1942 se

¹ Referido a acuerdos de asociación con las principales federaciones deportivas del mundo (CONCACAF, CONMEBOL, West Indies Cricket Board, el Comité Olímpico y otros), movilizando a estas organizaciones no solo para divulgar los mensajes y las actividades de comunicación de UNICEF en sus eventos deportivos; sino también para que sean socios programáticos mediante acuerdos de largo plazo en algunos países (UNICEF 2015).

² art. 27, 29, 30, 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

³ Durante el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda.

estableció una nueva estructuración a los servicios públicos, lo que dio origen a la Dirección de Información y Cultura (DIC) creando el Departamento de Deportes hasta su disolución en el año 1947.

Para 1970 se crea la ley del deporte, la cual transforma a la Dirección de Deportes del Estado (1960) en la Dirección General de Deportes y Recreación, a su vez, reconoce al Comité Olímpico de Chile (COCH) como la organización que representa al país ante el Comité Olímpico Internacional (COI) en el deporte federado (Ley del deporte 19.712 (2001)).

Y es con los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende donde el Deporte y la Actividad Física empezaron a ser un tema de mayor interés, incorporándolos a la agenda gubernamental, como herramienta para el desarrollo e inclusión social en el país.

Barria (2017) especifica que, en 1996, la Secretaría General de la Presidencia elaboró una propuesta de política nacional de deporte y envió un proyecto de ley, en cuyo mensaje presidencial indicó que el deporte se debe concebir como una inversión en capital humano de la nación, que influye decisivamente en la salud física y mental de las personas. Igualmente, el proyecto daba gran importancia a la extensión y consolidación de una base deportiva autónoma del Estado y al papel de los clubes y demás organizaciones deportivas, así como de las empresas de servicios deportivos y las municipalidades.

Es en el año 2001 donde la Ley del Deporte se concreta e incorpora una serie de modificaciones de índole administrativa organizacional en materia deportiva. Por un lado, se da término a la Dirección General de Deportes y Recreación (DIGEDER), organismo que era responsabilidad del Ministerio de Defensa, en aquel entonces, para poder dar paso a la creación del Instituto Nacional de Deportes de Chile (IND) o Chiledeportes, pasando a tener un estatus de Subsecretaría⁴ siendo así dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno (MSGG). Mientras que, por otro lado, se aborda la descentralización, esto es dado ya que el IND es un servicio público desconcentrado territorialmente a través de las diversas direcciones regionales, cada una bajo el mando de un director o una directora regional (Barria, 2017).

La Política Nacional de Actividad Física y Deporte del año 2002 tuvo cuatro objetivos generales: Ampliar la cobertura y fortalecer los programas y la calidad de las actividades físicas y deportivas en la comunidad nacional; Incorporar y fortalecer a los grupos organizados en el desarrollo y ejecución de programas permanentes de actividad física y deportiva; Posicionar los valores y beneficios de la práctica de actividad física y deporte en la población; y Desarrollar, mejorar el nivel y posición

⁴ Las Subsecretarías de Estado de Chile son organismos pertenecientes a la estructura interna de cada uno de los Ministerios de Estado (Gob 2021).

del deporte de alto rendimiento nacional en competencias internacionales (Mindep, 2016).

Su implementación entre los años 2002 y 2014 se caracterizó por una creciente oferta programática ejecutada por el Instituto Nacional de Deportes de Chile. Entre 2002 y 2004, las modalidades de deporte recreativo, formativo y competición fueron en aumento gracias al Fondo Nacional para el Fomento del Deporte y Donaciones con Fines Deportivos (Mindep, 2016).

Sin embargo, tal como se evidenció, uno de los objetivos centrales de esta política fue el incrementar los niveles de Actividad Física (AF), dados los altos índices de sedentarismo e inactividad física presentes entre la población nacional. No obstante, transcurrida más de una década desde la promulgación de la Ley del deporte, el sedentarismo presentó sólo una leve disminución: 87,2% en 2006, 86,4% en 2009¹³ y 82,7% en 2012; mientras que la inactividad osciló entre un 73,6% en 2006 y un 70,7% y 70,6% en las últimas dos mediciones, afectando ambas tendencias en mayor medida a personas de menores ingresos, de género femenino, y de tramos etarios más avanzados (Vilches y Pacheco, 2009, p.499).

Estos datos pusieron en cuestionamiento la efectividad y eficiencia de la Política Nacional de aquel año. Producto de ello, en el año 2015 el Ministerio del Deporte (Mindep) tiene la iniciativa de crear la Nueva Política Nacional de Deportes y Actividad Física, estipulada en un rango de tiempo entre los años 2016 hasta el 2025, con el fin de poder trabajar, desarrollar y solucionar los desafíos actuales como futuros del país en materia deportiva.

Para ello esta nueva propuesta de política deportiva toma como base el producto del desarrollo sostenido de las políticas públicas en este ámbito, el cual se ha evidenciado durante los últimos años la importancia del Estado como un actor clave en la promoción de hábitos de vida saludable y deportiva en la población. Pero también busca profundizar temas como la territorialidad, enfoque de género y participación ciudadana, como foco de inclusión y desarrollo. Durante este proceso de constante evolución, se ha realizado un diagnóstico de la implementación de la política hasta ahora vigente, del año 2002 (IND, 2016).

Según IND (2016), el proceso de construcción de esta Nueva Política Nacional de Deportes y Actividad Física tiene aspectos similares con la Política Nacional del 2002, ya que fue construyendo mediante un proceso participativo a través de diálogos ciudadanos en 208 de las 346 comunas del país. Con esto el diseño de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025 busca promover la inclusión, creando instancias y espacios para que todos puedan ser considerados en la discusión de esta iniciativa. Lo anterior se enmarca en un trabajo intersectorial y multidisciplinario que permite una mirada más integral y atingente.

Por lo cual, la Nueva Política Nacional tiene cuatro propósitos: Ampliar la participación de la población a nivel local, regional y nacional en la práctica

sistemática de la actividad física y el deporte durante todo el curso de vida; promocionar las oportunidades, beneficios y valores de la práctica de la actividad física y el deporte; articular un Sistema Nacional de Actividad Física y Deporte que involucre a todos los actores públicos y privados en su desarrollo; y posicionar a Chile en la alta competencia internacional, mediante la formación y perfeccionamiento de la práctica del deporte de rendimiento convencional y paralímpico (Mindep, 2016).

Estos cuatro propósitos están proyectados para un desarrollo a largo plazo, incorporando sus respectivas dimensiones, las que guiarán el diseño de planes y programas. Específicamente, en un horizonte de diez años, la política pública tiene por objeto “promover el desarrollo integral, individual y comunitario de la población, a través de la práctica sistemática de la actividad física y el deporte en sus diversas manifestaciones, durante todo el curso de la vida” (Mindep, 2016, p.109).

Esto es debido a que el deporte y la actividad física contribuyen al desarrollo social de las personas, dándoles la oportunidad de expresarse y fomentar la autoconfianza, la interacción social y la integración. También permite que los jóvenes y adultos se vuelvan más activos, así pudiendo adoptar con más facilidad otros comportamientos saludables, como evitar el consumo de tabaco, alcohol, drogas. Estimulando el adecuado funcionamiento del organismo, disminuir los niveles de estrés y mejorar su desarrollo cognitivo (OMS, 2018).

Problematización:

Uno de los instrumentos utilizados para testear los resultados de la Política es la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes, diseñado por el Ministerio del Deporte, con el objetivo de poder conocer los hábitos de actividad física y deporte en la población de 5 años o más en el territorio, es decir, En este sentido, se busca poder identificar hábitos e intereses de actividad física y deporte de la población general. Para el año 2018 ya se habían implementado 5 versiones de la Encuesta en población (Ministerio del Deporte, 2018).

La encuesta se realiza bajo la exigente norma internacional que considera como sujetos activos solo a aquellas personas que practican el deporte o actividad física al menos tres veces por semana y en sesiones de 30 minutos cada vez (IND, 2012).

Para primera encuesta realizada posterior el inicio de la Política Nacional fue la del año 2018. En ella, se pudieron evidenciar y analizaron los resultados sobre el índice de sedentarismo en el país en relación con la población practicante y no practicante de deporte, indicando una tendencia de disminución incipiente en cuanto a ello. Tal como lo evidencia el siguiente grafico:

Fuente: Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte 2018

Las cifras revelaron que solo un 18,7% de los encuestados realiza actividad física, considerados activos físicamente; mientras que un 15,1% son medianamente practicante pero bajo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que ambos grupos representa en total un 33,8% de personas activas que realizan actividad física y deportes; sin embargo, un 66,2% son personas inactivas,

por lo que, esto se traduce a que solo 2 de cada 10 chilenos realiza ejercicio 150 minutos de forma moderada o 75 minutos intensos a la semana (MINDEP, 2019).

El gráfico anterior revela una serie de datos importantes en tener en cuenta, respecto a la situación en nuestro país para ese año, esto principalmente cuando realizamos la comparativa a través de los años respecto a los resultados obtenidos en la encuesta, tal como lo muestra el siguiente gráfico comparativo:

Fuente: Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte 2018

Lo evidenciado en el gráfico es que, a través de los años, si bien las cifras muestran una baja en la tasa de no practicantes o inactivos, de los chilenos en comparación a años anteriores, pasando de un 73,6% de no practicantes en el 2006 a un 66,2% al 2018. No obstante, entre 2015 y 2018, años correspondientes a la puesta en marcha de la nueva Política de Actividad Física y Deportes, se produjo una baja porcentual poco considerable, de solo un 1,9%, teniendo en cuenta el impacto e objetivos planteados en esta nueva política, por lo que solo ese porcentaje de los chilenos mayores de 18 años decidió moverse (Mindep, 2019).

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos es posible enfatizar e identificar un factor que potencia dicho escenario que es el sedentarismo⁵, variable que es analizada en la Encuesta Nacional de Salud (ENS).

Esta es una herramienta que utiliza el Ministerio de Salud (Minsal) para saber qué enfermedades y qué tratamientos están recibiendo hombres y mujeres de 15 años y más que viven en País. Dicha información es importante para formular los planes de prevención, atención y las políticas de salud para las personas que lo necesitan (Ministerios de Salud, 2018).

⁵ Se entiende por "sedentarismo en el último mes", aquellos individuos que en los últimos 30 días no practicaron deporte o realizaron actividad física fuera de su horario de trabajo, durante 30 minutos o más cada vez, 3 o más veces por semana (Departamento de epidemiología, 2017).

En dicha encuesta se realizó un análisis comparado entre los años 2009-2010 y 2016-2017 con el fin de poder la evolución y variación del porcentaje de sedentarismo entre los mismos rangos etarios y diferentes tiempos, tal como se ve en el siguiente grafico:

Gráfico N°3
Sedentarismo en el último mes (<3 veces por semana), según edad
ENS 2009-2010/2016-2017

Fuente: Ministerio de Salud (2017) Encuesta Nacional de Salud 2016-2017

Lo evidenciado en los resultados muestran que, si bien se aprecia una baja porcentual entre 09-10 y 16-17 en los respectivos rangos etarios, los índices de sedentarismo no dejan de ser elevados, representando por sobre un 80% desde la población adulto-joven en adelante.

En lo que respecta a los años correspondientes a la puesta en marcha de la nueva política nacional presentan datos que representan un escenario de salud no positivo, dado que, la actividad física se vincula de manera reiterativa a los hábitos de vida saludable para mejorar la salud física y mental de las personas, es considerada por tanto como factor protector del desarrollo de la capacidad cognoscitiva⁶, por lo que la inactividad en este contexto, se ha convertido en un factor de riesgo para la salud pública. Dado por ello, el sedentarismo en consecuencia multiplica la morbi-mortalidad producto de las enfermedades degenerativas, cardiovasculares, metabólicas y ciertos tipos de cáncer (Pérez, 2014).

⁶ Pero aún con todas las evidencias científicas, y en contraste con estos enunciados, la OMS señala que más del 60% de la población no realiza la cantidad necesaria de A.F. para obtener dichos beneficios (Pérez, 2014).

Complementando ello, es posible apreciar en el siguiente gráfico, con más detalle, el estado nutricional de los chilenos, por rango etario, en lo que respecta a cinco estados nutricionales, evidenciando los siguientes resultados:

Fuente: Ministerio de Salud (2017) Encuesta Nacional de Salud 2016-2017

Según los resultados, y considerando que la evidencia reconoce a la obesidad como un factor de riesgo para enfermedades crónicas, es preocupante el aumento de la subestimación del estado nutricional, ya que, el aumento corresponde a obesidad creció de 22,9 a 31,2% en los últimos 6 años, mientras que el sobrepeso se mantuvo en un 40%. Pero, en cuanto a la obesidad mórbida, que es la más grave, aumentó de 2,2% a 3,2% en los últimos seis años, llegando a un 4,9% en el grupo de 30 a 49 años. Dando como resultado un escenario poco favorable para la población chilena en materia de salud se refiere (Ministerio de salud, 2018).

Por lo que, con los resultados obtenidos a la fecha, es posible evidenciar que la nueva política nacional no ha obtenido los resultados esperados, a su vez, no ha logrado concretar su objetivo principal que es promover el desarrollo integral, individual y comunitario de la población, a través de la práctica sistemática de la actividad física y el deporte. El argumento toma fuerza dado una correlación, al existir altos porcentaje de índice de obesidad o al estado nutricional en la población, sumado a un bajo porcentaje de practicantes de actividad física y deportes, dando que la práctica deportiva no esté llegando a toda la población.

Sin embargo, es en enero de 2020 donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de la enfermedad por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) como una emergencia de salud pública de importancia a nivel internacional. Por lo que, en marzo de 2020 se caracterizó el COVID-19 como pandemia, desde entonces la OMS y las autoridades de salud pública de todo el mundo trabajaron con el objetivo de contener el brote, que ha implicado desafíos antes impensados para las personas, las comunidades y las instituciones (UNESCO, 2020).

Las medidas preventivas, que incluyen el distanciamiento o aislamiento social, son fundamentales en la lucha contra la COVID-19; pero a su vez, este aislamiento impulsa o favorece la conducta sedentaria, en la cual se reduce la actividad física regular y se evitan actividades cotidianas, lo que da como resultado un aumento en el riesgo de desarrollar enfermedades o empeoramiento de las patologías previas. Si bien, permanecer en casa es primordial, se debe evitar o contrarrestar el sedentarismo extremo; porque sin duda ello acarreará consecuencias no deseadas a todos, pero principalmente a los niños y a los adultos mayores (Márquez, 2020).

En este contexto, el Ministerio de Salud de Chile, mediante Resolución Exenta N° 200, de 20 de marzo del 2020, dispuso de una serie de medidas por el brote del virus, entre algunas, la suspensión de eventos deportivos profesionales, amateur y actividad física recreativa, a contar de las 00:00 horas del 21 de marzo, y de forma indefinida, hasta que las condiciones epidemiológicas permitan la supresión de esta medida. Además, se instauraron cuarentenas en las principales ciudades del país, impidiendo salir de la casa y por lo tanto limitando la actividad física al aire libre (Revista Chilena de Pediatría, 2020).

Por lo que, la situación que vivió nuestro país en el marco de la pandemia por COVID-19 supuso una serie de restricciones a los desplazamientos de las personas para poder evitar la propagación de los contagios; pero a su vez dicha medida supuso un impactando en la frecuencia de la practica de actividad física y deportes en la población, dado el complejo escenario sanitario que se vivía.

Es por ello, que ese mismo año se llevó a cabo un rediseño de la encuesta nacional, en donde se ajustaron los cuestionarios según las nuevas directrices definidas por la OMS, las que establecen, que toda actividad física cuenta, ya que ésta puede integrarse en el trabajo, en las actividades deportivas y recreativas, en los desplazamientos al adoptar medios de transporte como la bicicleta o caminatas, e incluso en las tareas cotidianas y domésticas (OMS, 2020).

De esta manera, se incorporaron indicadores sobre las cuatro dimensiones señaladas por la OMS: Ocio y tiempo y libre; transporte; trabajo y hogar (Subsecretaría del Ministerio del Deporte 2021).

Con ello, para poder conocer en mayor profundidad la situación de la actividad física realizada por las personas, realizando una comparación entre el antes y después de pandemia, dio como resultó el siguiente grafico:

Gráfico N°5

Al comparar su situación antes y después de la pandemia ¿Usted diría que su práctica de actividad física o deportiva: ¿aumentó, se mantuvo o disminuyó?

Fuente: Subsecretaría del deporte ministerio del deporte (2021) encuesta nacional de hábitos de actividad física y deporte 2021

Por lo que se puede verificar en el gráfico, es que la realización de actividad física y deporte durante la pandemia se vio afectada por las restricciones sanitarias que esta ha supuesto. Dando que un 50,2% de los encuestados señalen que su práctica de actividad física o deporte disminuyó con la Pandemia; mientras un 39,9% señalaron que esta se mantuvo; y sólo un 9,9% indicó que ésta aumentó.

En este sentido, la encuesta nacional 2021 establece que, más de la mitad de la población adulta se vio afectada por la pandemia, dado que disminuyó su práctica de actividades físicas o deportivas debido a aquello. Por otro lado, bajo el modelo estadístico creado en la encuesta, se considera que esta variable analizada explica también el índice de actividad física, relevando la importancia de su medición y sus posibles efectos en los hábitos deportivos.

Por lo tanto, se considera preocupante que el segmento adulto-joven cuenta con un índice de actividad tan bajo de práctica deportiva, evidenciando que posiblemente sea el segmento etario con menor índice de actividad física. Acercándose a el contexto mundial planteado por la OMS, que indica que existe un 80% de población joven con insuficiente actividad física (Subsecretaria del Ministerio del Deporte 2021).

Con los antecedentes y datos anteriormente expuestos, la presente investigación busca resolver la siguiente pregunta:

Pregunta de investigación

¿Qué factores dificultaron el cumplimiento y/o consecución de la integración social durante el proceso de implementación de la Política Nacional de Deporte y Actividad Física (2016-2025) en Chile en el periodo 2015-2021 durante el contexto de pandemia?

Objetivos

Objetivo general: Analizar los factores que dificultaron la promoción de una integración social a través de una cultura deportiva en la ciudadanía durante el proceso de implementación de la Política Nacional de Deporte y Actividad Física en Chile en el contexto de pandemia.

Objetivos específicos:

- Analizar la intersectorialidad, desde el nivel de convergencia, presente en las instituciones vinculadas al proceso de implementación de la Política Nacional de Deporte y Actividad Física para la promoción de una integración social en el país.
- Explicar la organización institucional presente en el proceso de implementación y desarrollo de la Política Nacional de Deportes y Actividad Física en Chile.
- Analizar el modelo Top-down de la Política Nacional de Deportes y Actividad y verificar la presencia de fallas de implementación durante su proceso de ejecución.
- Identificar el o los problemas complejos presentes en el proceso de implementación y desarrollo de la Política Nacional Deportes y Actividad Física en Chile.

Hipótesis:

H1: A menor nivel de convergencia entre instituciones y actores vinculados al proceso de implementación de la Política Nacional de Deportes y Actividad Física, aumentarán las dificultades de desarrollar una integración social en el país.

H2: A mayor presencia de fallas de implementación durante el proceso de ejecución de la Política Nacional de Deportes y Actividad Física, menor será el desarrollo de una integración social en el país.

H3: A mayor presencia de problemas complejos durante el proceso de implementación de la Política Nacional de Deportes y Actividad física, menor será las posibilidades de desarrollar y conseguir una integración social en el país.

Marco Teórico

Un marco teórico es lo que encuadra, contiene, ubica y hace relevante el sentido del problema, ya que, las teorías permiten describir, comprender, explicar e interpretar los problemas. Por lo que, el marco teórico cumple, entonces, dentro de sus múltiples funciones, la descripción de los problemas en las investigaciones⁷. Sin importar que la teoría utilizada sea antigua y que pareciera no explicar el problema, surge la necesidad de crear otra. Por ello, el marco teórico también es llamado marco referencial, ya que, el problema tiene sentido en referencia a una teoría (William, 2002).

Por lo tanto, la importancia de la elaboración del marco teórico tiene su relevancia y objetivo en cuanto a la incorporación de elementos, respaldados mediante diferentes teorías de autores expertos en la materia, que explicarán las posibles relaciones casuísticas de dicha variable en el desarrollo del trabajo de investigación.

El presente marco teórico se desarrollarán tres elementos que sustentarán el desarrollo de la investigación; en primer lugar, se desarrollará y explicarán la teoría de fallas de implementación, por medio de la literatura de Howlett (2012) enfatizando en la teoría Top-Down de Navarrete & Figueroa (2013); en segundo lugar, se trabajará la variable intersectorialidad, específicamente, su tercer nivel de alta intensidad que es la convergencia trabajada por Velásquez (2017); y finalmente, se desarrolla la teoría de los Wicked problems por Peters (2017), tomando en cuenta sus dos categorías de desarrollo, Wicked problems y Super wicked problems trabajadas por Alessandro & Mosqueira (2023).

1. Fallos de implementación: enfoque Top-Down

La literatura contemporánea va más allá de los escenarios de elaboración de políticas públicas para examinar las fallas en distintos niveles etapas del proceso de hechura de políticas públicas (Howlett ,2012).

Por lo que, se podría considerar la etapa de implementación como uno de los momentos más álgidos del proceso de toda política pública, pues es allí donde se enfrentarán los problemas públicos identificados, buscando darle un tratamiento a fin de mitigar sus efectos negativos sobre los grupos objetivos. Pese a su importancia, los estudios sobre implementación de políticas públicas, solo tomaron una notoria relevancia a partir de los años setenta “a raíz del análisis de ciertos fracasos producidos en la aplicación de determinadas propuestas programáticas de los demócratas americanos en los años sesenta durante las administraciones de Kennedy y Johnson” (Subirats, 1992, p. 101), con estudios icónicos, como el de

⁷ Entendiendo problema que no hay problema sino en referencia a una idea, a una expectativa: algo es problema cuando entra en conflicto con lo que esperábamos que sucediera: eso que esperábamos que sucediera es la teoría previa —más o menos explícita— que tenemos (Daron, 2002).

Pressman y Wildavsky (1984) sobre cómo grandes expectativas concebidas en Washington fracasaron en Oakland.

Estos estudios, dieron origen a lo que se denominó primera generación de los análisis de implementación, también llamados estudios top-down. Estos, hacían énfasis en la importancia de las leyes, directrices y lineamientos que orientan la intervención gubernamental, su claridad para evitar la ambigüedad, la capacidad y necesidad de controlar a decisores e implementadores conforme a los lineamientos previamente establecidos. Aquí, se desarrolló también, el concepto de brecha de implementación que dan cuenta de la “distancia (a veces abismal) que separa la teoría de la práctica” ((Roth, 2018, p. 186) en Londoño, J. D. y Bolaños, X, 2018)).

El enfoque Top-Down o modelo arriba-abajo, analizado por Navarrete y Figueroa (2013), explica que la implementación de políticas públicas va desde la cúspide del sector administrativo político, desarrollando la labor de la toma de decisiones, hasta la bajada e implementación de esta ejecutada por ejecutores, es decir, se elabora una política pública y luego se ejecuta. A su vez mencionan que este se separa en dos etapas, una es la etapa política, que corresponde a la formulación, y la segunda es de implementación, que corresponde a la etapa técnica donde se establecen los procedimientos y estructuras administrativas.

Navarrete y Figueroa (2013) citan a Buendía (1998), dado que el autor explica que desde la primera etapa son las autoridades políticas las encargadas del diseño y designación de roles en el proceso de implementación de la política públicas. Luego en la segunda etapa, ocurre el paso del diseño a la implementación, es ahí donde se produce la transformación de los objetivos en metas operacionales y éstas en acciones; se utilizan los medios de evaluación considerados, se reparten y utilizan los recursos destinados, se alcanzan resultados y, finalmente, se verifica y testea los escenarios generados a partir de esta.

Este enfoque establece que los objetivos que se plantean en la política pública no siempre quedan del todo claro, dado que ellos provienen de un proceso político complejo, donde el diseño de las políticas y programas no es perfecto, los recursos dispuestos normalmente son menores a los pretendidos, las condiciones ambientales altamente cambiantes y los funcionarios no se comportan como una máquina que simplemente implementa las políticas decididas en la cúpula (Navarrete y Figueroa, 2013, 84). Por lo tanto, esta visión es fundamental para revisar lo ocurrido en la política nacional, con respecto a su desarrollo.

Se identifican cuatro tipos de fallas de implementación de políticas públicas. Dicho análisis incluye donde existen buenos planes de intervención que no son ejecutados propiamente. También existen casos de ejecuciones exitosas, pero con desarrollo de planes de intervención malos. Por otra parte, es posible identificar problemas en la planificación y problemas durante la ejecución de políticas públicas, lo cual genera resultados de alta ineficiencia y casos donde existe una alta rigurosidad en el

análisis y la ejecución aun cuando no se logran los objetivos del proceso de implementación.

Figura N°1
Fallas durante el proceso de Implementación de Políticas Públicas

	Teoría y Evidencia usada en Formulación	
	Aceptada	Disputada
Ejecución de la Política		
Implementación Efectiva	Anomalías	Errores
Implementación Inefectiva	Accidentes	Fiascos

Fuente: Howlett (2012) The lessons of failure: learning and blame avoidance in public policy making

2. Intersectorialidad: Convergencia

En cuanto a la intersectorialidad, Velásquez (2017) emplea una clasificación propuesta por Corbett y Noyes (2008), la cual consta de tres niveles de intersectorialidad, separadas a su vez, en tres niveles de intensidad, en orden creciente esta es: baja, mediana y alta. Así, estos niveles se separan en tres dimensiones respectivamente: cooperación, colaboración y convergencia.

La autora señala que la cooperación se encuentra en un nivel de baja intensidad, este consiste en establecer grupos de trabajo o comités que presentan apoyo general e intercambian información a los programas, servicios y objetivos de los otros. En el nivel medio se encuentra la colaboración, y es donde las agencias, individuos o grupos renuncian voluntariamente a una parte de su autonomía con el objetivo de alcanzar agencias mutuas o resultados.

Sin embargo, el tercer nivel, convergencia, se diferencia de los dos anteriores debido a que existe una inclusividad cuando los sectores y niveles gubernamentales intervienen desde la planificación hasta la evaluación de las acciones. En este sentido, la planificación conjunta, una racionalidad integradora se traduce en el presupuesto y en los sistemas de evaluación del desempeño, a partir de objetivos compartidos claramente identificados, lo que supone que las formas de planificación, de formulación del presupuesto, seguimiento y evaluación han dejado de ser sectoriales pasando a ser intersectoriales, al menos respecto del asunto en consideración. Así, cuando encontramos inclusividad, estaríamos constatando tanto un resultado de la intersectorialidad como una causa de ella. Cunill-Grau, Fernández & Manríquez (2013).

Por otra parte, se considera que existe una mancomunidad cuando los sectores y niveles gubernamentales comparten recursos, responsabilidades y acciones. Puede expresarse solo en un compromiso de ejecución de acciones en función de un mismo objetivo o simplemente en la normalización de ciertos procesos de modo de

hacer previsible y uniforme su realización. No obstante, el caso de mayor integración en la fase de ejecución de las acciones estaría dado por la existencia de recursos compartidos y sistemas unificados de información. En este último caso, la integración se expresaría propiamente en «mancomunidad».

“Desde la propuesta de Cunill (2005) sobre los elementos constitutivos del concepto de intersectorialidad, Cunill-Grau, Fernández & Manríquez (2013) señala que la intersectorialidad de alta intensidad emerge básicamente cuando hay mancomunidad e inclusividad, es decir, cuando la intersectorialidad incluye los procesos de formación y ejecución de las políticas” (Velásquez 2017, 21).

Por tanto, la intersectorialidad de alta intensidad emerge básicamente cuando hay mancomunidad e inclusividad; o sea, cuando la intersectorialidad incluye los procesos de formación y ejecución de las políticas. Su expresión es la integración del trabajo de los sectores en pro de la solución de un problema (trabajar juntos para producir soluciones conjuntas). Existiría, por el contrario, intersectorialidad de baja intensidad cuando los sectores implicados no intervienen en el diseño y planificación de la política (o sea, cuando no hay inclusividad) o cuando la mancomunidad solo se expresa en la ejecución de determinadas acciones. También existiría intersectorialidad de baja intensidad cuando hay inclusividad en el diseño, pero no mancomunidad en la ejecución o viceversa.

Niveles de intersectorialidad	Dimensiones	Características
Alta Intensidad	Convergencia	<ul style="list-style-type: none"> • Las relaciones evolucionan desde la colaboración a una real reestructuración de los servicios, programas, presupuesto, misiones, objetivos y personal. • Se cuenta con disposiciones contractuales de reasignación de fondos, recursos compartidos y una agencia rectora.

Fuente: Elaborado en base a Winkworth y White (2011); Corbett y Noyes (2008); Cecchini, Filgueira, Martínez y Rossel (2015) citado en Velásquez (2017).

Tal como se evidencia en el cuadro anterior, la convergencia implica un nivel más elaborado en términos de desarrollo e implementación de políticas públicas, encauzando el trabajo coordinado entre las partes involucradas con el fin de lograr cambios significativos con el objetivo de conseguir metas planteadas.

3. Wicked Problems

Rittel y Webber (1973) trabajan el concepto de wicked problems o problemas rebeldes, establecen que a diferencia de los problemas de las ciencias, los problemas sociales son mal definidos y su definición y "solución" depende de juicios políticos elusivos, es decir, no existe una formulación de solución definitiva estos problemas, esto se debe a que la información que se requiere y necesita para entender el problema depende de la idea que se tenga de cómo solucionarlo, es decir, de las personas que tengan poder en la toma de decisión.

Por lo tanto, los autores determinan que los problemas sociales no se solucionan, sino que se resuelven una y otra vez. No hay presencia de criterios que determinen cuándo se alcanza una solución. Esta nunca es verdadera o falsa, sino que buena o mala respecto a su resultado, es por ello, que los gobiernos enfrentan cada vez más dichos desafíos, ya que cualquier solución produce consecuencias luego de su puesta en práctica, lo que da como resultado su complejidad que aumenta a medida que se profundiza la intervención del Estado, dado que la sociedad considera que esa es la única vía de abordarlos para la resolución de problemas sociales.

Diversos autores han identificado una serie de atributos para definir a los wicked problems, Alessandro & Mosqueira (2023) citan a (Weber y Khademian, 2008) para definir y esclarecer los mínimos comunes de las características de estos, entre los que se encuentran los siguientes:

a. Poseen complejas relaciones de causa y efecto, lo que vuelve difícil modelizarlos y anticiparlos. b. Presentan altos niveles de complejidad e incertidumbre, y el conocimiento sobre ellos es incompleto o incluso inconsistente. c. Combinan varios subconjuntos conectados de problemas superpuestos, que cruzan diferentes áreas de las políticas públicas y distintos niveles de gobierno. d. Involucran a una gran cantidad de actores interesados, generalmente con intereses contrapuestos. e. Los intentos de resolución suelen tener impactos en otras áreas de políticas y, por lo tanto, es difícil resolverlos de una vez y para siempre.

Peters (2017) también trabaja el concepto aseverando que los wicked problems son objetos de múltiples explicaciones y pueden ser un síntoma de otro problema que puede o no antecederle; pero el autor, a su vez, desarrolla otra categoría de dichos problemas, la cual es los super wicked problems. Este tipo de problemas se diferencia y caracteriza de los anteriores por su magnitud, es decir, por ser problemas con una temporalidad a largo plazo y a una gran escala, adicional a ello, con el factor del tiempo que apremia en su contra juega en su contra para encontrar una solución a estos, a su vez, los gobiernos carecen de autoridades centralizadas con atribuciones suficientes para poder enfrentarlos y dar solución a ellos.

Alessandro & Mosqueira (2023) enfatizan en la distinción entre los wicked problems y los super wicked problems. Por un lado, los primeros presentan la relación causa-efecto, lo que los hace ser problemas más accesibles en cuanto al desarrollo de

soluciones, ya que pueden llegar a ser lineales y predecibles, lo que permite que sean abordables con herramientas ya conocidas por la administración pública, como, por ejemplo, lo son los marcos lógicos y las metodologías de gestión de proyectos. En ellos, el éxito depende de la ejecución fidedigna de un plan definido de antemano.

Mientras que, por otro lado, los segundos son considerados problemas con mayor grado de complejidad, ya que, su índole es con respecto a la interacción contingente y cambiante entre múltiples variables, lo que hace que se reduzca las posibilidades de prever los efectos de las intervenciones. Por lo que, estos problemas necesitan otro tipo de enfoque para ser tratados, el cual consiste en enfatizar la colaboración entre múltiples actores, la experimentación, el aprendizaje y el ajuste continuo.

Marco Metodológico

Para los efectos de la presente investigación se utilizará una metodología mixta, la cual, según Sampieri y Mendoza (2008) en Sampieri (2014), esta representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos investigativos que implican la recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos, lo que da lugar a una mayor integración y discusión conjunta de los datos para la realización de inferencias entorno a la información obtenida, consiguiendo así un mejor entendimiento del fenómeno estudiado.

La investigación consistirá en un estudio de caso, la cual se caracteriza, según Stake (2005), por la indagación entorno a un ejemplo, por lo cual, el estudio estará centrado en el análisis sobre la Política Nacional de Deportes y Actividad Física 2016- 2025. A su vez, será del tipo exploratoria-explicativa, ya que se busca explicar ciertos elementos en un campo de estudio donde no existen desarrollos teóricos sobre el tema (Cazau, 2006). Debido a que la investigación se centrará en identificar los factores de incidieron en el logro de la integración social en el contexto de pandemia en Chile.

Producto de lo anterior, se aplicará una temporalidad transversal, la cual según Sampieri (1991) un estudio transversal consiste en un método de obtención de datos que perdura solo un momento determinado, es decir, en un único tiempo. Su objetivo es describir las variables identificadas y poder analizar los efectos de estas en las interrelaciones. Debido a que el interés del estudio recae en poder analizar los resultados producidos en un determinado periodo de tiempo, el cual inicia con la consolidación la Política Nacional de Deportes y Actividad Física (2016-2025) hasta el año 2021, se ajusta a lo requerido para esta investigación.

Como medio de recolección de datos se utilizará dos técnicas; en primer lugar, desde el área cualitativa, se utilizarán entrevistas, específicamente de tipo semiestructuradas, estas presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que comienzan desde preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Dando la posibilidad de adaptarse a los sujetos y con la posibilidad de motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos (Díaz, Torruco, Martínez & Varela, 2013).

Estas entrevistas serán aplicadas a actores participantes del proceso de implementación de la política en sus diferentes niveles, es decir, actores de nivel local, regional y nacional-central. Esto con el fin de que el estudio sea lo más representativo posible, teniendo a la mayor cantidad de actores participes del proceso. Específicamente, actores del sistema público y actores del sistema privado del nivel nacional-central, donde se encuentran miembros del Ministerio del Deporte, del Instituto Nacional de Deporte y ex ministros del Ministerio del Deportes; y del sector privado a miembros del Comité Olímpico y Federaciones Nacionales Olímpicas.

Del nivel regional público están los Gobiernos Regionales, Direcciones Regionales Instituto Nacional de Deportes, Secretarías Regionales Ministeriales de Deportes; y del nivel local público Municipalidades; y Oficinas y Departamentos Municipales de Deportes.

Mientras que, en segundo lugar, se aplicarán cuestionarios de preguntas cerradas de opción múltiple y preguntas abiertas a actores privados del nivel regional y local, que son los beneficiarios de la Política Nacional, específicamente, Asociaciones Deportivas, Clubes deportivos, Ligas, Corporaciones Municipales de Deportes y Consejos Locales de Deportes.

Para los actores que se les aplicará las entrevistas semiestructuradas serán un total de 15 por nivel, con el fin de poder saturar información, dando un total de 60 entrevistas. Mientras, que para los actores beneficiarios de la política que responderán los cuestionarios se establecerá un rango de 300 a 500 encuestados, esto es producto de que hay que tomar en cuenta las características de cada región, el número de organizaciones y asociaciones presentes. El número de cuestionarios es mayor dado que son actores de mayor volumen en proporción con los otros.

En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, se establece que serán solamente entrevistados actores que pertenezcan a las instituciones anteriormente mencionadas, de preferencia que se hayan mantenido en funciones desde el año 2015 en adelante; pero en el caso de presentar una mayor antigüedad también se considerará para ser entrevistados. Mientras que, la aplicación de los cuestionarios será para entidades deportivas que poseen una antigüedad mínima de tres años, lo que ayudara a acreditar el cambio directorio y su vigencia como organización, al igual que el grupo anterior, si presenta una antigüedad mayor también se aplicara el cuestionario a dicha institución.

Finalmente, con respecto a la técnica de análisis de datos; para las entrevistas se utilizará el software Nvivo, para codificar unidades de contenido, principalmente textos obtenidos, localizándolos por carácter, palabra, frase o temas (Sampieri 2014). Mientras que, para el análisis cuantitativo, de las encuestas se utilizará SPSS, para generar una base y producir el cruce de datos. Mediante el uso de los softwares mencionados y el análisis de los factores ayudarán a obtener un análisis más completo y acabado.

Resultados

Encuestas

Total de encuestas: 69

Promedio de edad: 49

SEXO

Femenino 30

Masculino 39

Actual repartición de desempeño vinculado al deporte.

Club

31

Federación

8

Asociación

15

Otro

15

69

¿Cuánta importancia por parte del Estado, se le atribuye al deporte para el país?

Mucha	5
Poca	59
Nada	5
	69

¿Ha sido el deporte un elemento central en la agenda país?

Mucho	1
Poco	46
Nada	22
	69

¿Conoce la actual Política Nacional de Deportes 2016 -2025? *

Si	39
No	30

¿Cómo calificaría usted, el impacto de la actual política deportiva en el desarrollo del deporte nacional?

Muy bueno	4
Bueno	5
Regular	41
Malo	15
Muy malo	4
	69

¿Participó su club, asociación, corporación, consejo, etc. en la elaboración de la Política nacional de deporte?

Si	15
No	50
No sabe	4
No responde	

Si su club o asociación participó ¿a través de cual de estas instancias lo hizo?

Diálogos ciudadanos	10
Diálogos con comunidades escolares	2
Diálogos técnicos	4
Otro	12

12. En relación a la siguiente afirmación: La actual política nacional de deporte ha promocionado y posicionado en la población nacional los beneficios y valores de la actividad física y el deporte. Usted está:

Muy de acuerdo	7
De acuerdo	15
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	22
En desacuerdo	21
Muy en desacuerdo	4
	69

13,En relación a la siguiente afirmación: La actual política nacional de deporte ha articulado el desarrollo del Sistema Nacional de Actividad Física y Deporte a nivel local, regional y nacional.

Muy de acuerdo	7
De acuerdo	19
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	20
En desacuerdo	21
Muy en desacuerdo	2
	69

14. En relación a la siguiente afirmación: La actual política nacional de deporte, ha orientado y fortalecido el trabajo territorial, a través de la elaboración de las Políticas y Planes Estratégicos Regionales de Actividad Física y Deporte.

Muy de acuerdo	6
De acuerdo	19
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	13
En desacuerdo	27
Muy en desacuerdo	4
	69

La actual política nacional de deporte, ha orientado y fortalecido el trabajo territorial, a través de la elaboración de las Políticas y Planes Estratégicos Regionales de Actividad Física y Deporte.

15. En relación a la siguiente afirmación: Las comunas del país cuentan con planes Comunales de Actividad Física y Deporte, presencia de planes comunales y de actividad física y deporte.

Muy de acuerdo

8

De acuerdo

22

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

15

En desacuerdo

20

Muy en desacuerdo

3

Las comunas del país cuentan con planes Comunales de Actividad Física y Deporte, presencia de planes comunales y de actividad física y deporte.

¿Cuál de los siguientes lineamientos, es prioritarios para usted como asociación o club deportivo? (Marcar la más relevante para usted)

Atención integral al deportista	2
Desarrollo del recurso humano (dirigentes; técnicos, profesionales certificados, etc.)	7
Fomento	2
Infraestructura y espacios	23
Intersectorialidad	1
Participación ciudadana	1
Participación de los adultos y adultos mayores	2
Participación de niñas, niños y jóvenes	19
Preparación y participación	2
Promoción de actividades deportivas, valores deportivos; etc.)	9
Sistema de competencias	1
	69

PREGUNTA REAGRUPADA

¿Cuál de los siguientes lineamientos, es prioritarios para usted como asociación o club deportivo? (Marcar la más relevante para usted)

Atención integral al deportista	2
Desarrollo del recurso humano (dirigentes; técnicos, profesionales certificados, etc.)	7
Fomento	2
Infraestructura y espacios	23
Intersectorialidad	1
Participación (ancianos, niños, mujeres, ciudadana en general)	24
Promoción de actividades deportivas, valores deportivos; etc.	9
Sistema de competencias	1

Análisis cualitativo

Araujo (2014) sostiene que la investigación es un oficio, suerte de artesanía exigente en la que hay que lidiar en contra de la incertidumbre. Implica sumergirse en mundos diversos y por tiempos prolongados. No se puede entender o definir el análisis de los datos si no se tiene en consideración la pregunta que se intenta responder (Araujo, 2014).

Este trabajo que a continuación se explicita, corresponde un análisis de contenido cualitativo que es un enfoque metodológico utilizado para interpretar y analizar datos textuales o visuales, identificando patrones, temas o significados subyacentes. En este caso en particular se trata del análisis de entrevistas utilizando una codificación

con el apoyo de una matriz mediante la cual se definieron a priori las categorías analíticas.

Para el análisis de contenido cualitativo se trabajó con las transcripciones de entrevistas semiestructuradas efectuadas a dirigentes del deporte nacional, en el marco de un proyecto universitario con fondos del Ministerio del Deporte. Las entrevistas se realizaron entre marzo y junio del 2024, con el objetivo de profundizar desde la perspectiva de los actores en la actual política nacional del deporte 2016-2025.

Pregunta y objetivo de investigación

El análisis busca responder a la pregunta ¿Cómo perciben la actual política los actores vinculados al deporte? El objetivo general del análisis es Explorar la percepción respecto de la Política Nacional de Deporte y Actividad Física 2016-2025 en Chile en el contexto de pandemia y su implementación en el país. Para el logro de los objetivos se trabajó con entrevistas semi estructuradas las que fueron aplicadas a actores participantes del proceso de implementación de la política en sus diferentes niveles.

Estrategia de análisis

Flick (2009) define el análisis de contenido cualitativo como un proceso de "interpretación sistemática de textos o discursos en el cual se identifican unidades significativas de contenido para comprender los significados y las estructuras subyacentes de un fenómeno o un campo de investigación". Por su parte, Valles (2000) menciona que "el análisis de contenido cualitativo no se limita a contar frecuencias de palabras, sino que se enfoca en los significados, las interpretaciones y las lógicas internas de los textos, favoreciendo una comprensión profunda y contextualizada de los datos."

El material seleccionado fue sometido a un proceso de análisis de codificación mediante una matriz que estableció las categorías básicas a partir de las cuales se identificaron conceptos y se descubrieron en los mismos sus propiedades y dimensiones (Corbin y Strauss, 2002).

Plan de análisis

Lo anterior implicó realizar una estrategia de análisis que cumpliera con los siguientes pasos esenciales:

1. Considerar categorías establecidas a priori, basadas en la pregunta de investigación. Se escogió trabajar con tres categorías las que se detallan en la matriz de codificación
 - a. Percepción de la política nacional del deporte.
 - b. Fortalezas que presenta la actual política nacional del deporte.
 - c. Debilidades que presenta la actual política nacional del deporte.
2. Codificación de datos obtenidos en las entrevistas usando esas categorías predefinidas.
3. Revisión y ajuste de las categorías preestablecidas. En la lectura y segmentación de los datos encontramos que había patrones emergentes que no habían sido considerados inicialmente.
4. Esto contribuyó a estructurar el análisis y síntesis que permitió extraer conclusiones para obtener una comprensión más profunda sobre cómo perciben la actual política los actores vinculados al deporte.

Respecto de los criterios de segmentación, éstos se abordaron con un criterio temático lo que implicó que la segmentación fuera previa a la codificación.

Categorías	Subcategorías	Sub subcategorías	Unidades de codificación (frases)
Percepción general de la política nacional del deporte	Fines		<p>“la política deportiva está orientada casi en forma exclusiva al otorgamiento de financiamiento con la serie de proyectos (e.3)</p> <p>“Yo creo que la política deportiva debe partir por mantener y asegurar una estructura territorial que cubra todo el territorio en una igualdad de condiciones (e.3)</p> <p>“...otro propósito que busca el desarrollo del deporte de alto rendimiento y posicionamiento de la región y del país en materia competitiva” (e.6)</p> <p>“busca la promoción de la actividad física y un cuarto propósito que busca la articulación del sistema nacional, regional y comunal desde la práctica de actividad física” (e.6)</p> <p>“el mandato para ejecutar la política nacional nace desde el Ministerio del Deporte, en donde también se mandata al Instituto Nacional de Deportes para que pueda contribuir” (e.7)</p> <p>“los objetivos propuestos están bien planteados. Tú ves que se elaboraron a partir de los diagnósticos y de la participación ciudadana deportiva” (e.7)</p> <p>“En un principio hubo unos conversatorios, me acuerdo yo, donde nace esta ley y sobre la importancia de la práctica deportiva y lo importante que es que también se tomara la opinión de los actores principales que son los clubes deportivos, ya, y el propio usuario, digamos, hace la práctica deportiva” (e.4)</p>
	Valoración	Positivo/ Negativo	<p>“...se ha orientado a la política deportiva, pero, sin que se advierta una articulación entre todos estos proyectos estas actividades” (e.3)</p> <p>“con órganos muy centralizados, desconcentrados con las direcciones regionales” (e.1)</p> <p>“desconexión con los contextos locales” (e.1)</p> <p>“la configuración de la institucionalidad pública del deporte es la cual dificulta” (e.1)</p> <p>“la política es de carácter estratégico” (e.1)</p> <p>[vinculado a la política] “deben tener una mirada al mediano o largo plazo entonces en buen chileno díganos nos come la máquina o la vorágine (...) nos aleja de esa mirada proyectiva y nos pone en esa mirada cortoplacista” (e.1)</p> <p>“siento que la política, si bien es cierto, era muy necesaria, ha tenido poca capacidad de instalarse y de hacerse carne en términos de lo que se pensó, de lo que se proyectó” (e.5)</p> <p>“...Y que si bien se han mejorado ciertas cosas en términos de la participación y del fomento” (e.5)</p> <p>“siento que cuando tal vez el diagnóstico no es bueno, obviamente todo lo que viene adelante tal vez no es lo que uno esperaría” (e.5)</p> <p>“Siento que no se ha podido llevar a la práctica una política de deportes que cumpla con lo que se estableció en algún minuto, en el documento, a casi ocho años de su implementación” (e.5)</p> <p>“Yo creo que la política está instalada desde las instituciones o desde el estado donde se generó, pero si tú le preguntas a la gente si conocen la política del deporte o deportiva, no, yo creo que hay un desconocimiento completo” (e.5)</p> <p>“Hay una esencia de fomentar la medida deportiva, de la asociatividad, ¿cierto? De... De generar una necesidad de que la población se entienda y que la práctica deportiva es relevante” (e.5)</p> <p>“hay poca acción sinérgica. O sea, cada uno hace un esfuerzo importante, pero que, si lo transformáramos en un esfuerzo más colectivo, yo creo que el efecto sería un poquito mejor” (e.5)</p> <p>“Desde la creación de esta política, donde había muchos, terminamos un poco solos” (e.5)</p> <p>“Ahora, el liderazgo le decimos tenerlo nosotros como institución o el gobierno, pero no lo he visto” (e.5).</p> <p>“Es que yo siento que gran parte de las organizaciones desconoce mucho de la política, pudiese estar más a nivel federativo u organizaciones que tienen una estructura mucho más robusta, sí, yo creo que ahí hay una alta valoración, pero en el resto de las organizaciones hay mucho desconocimiento” (e.5)</p> <p>“En términos generales, yo creo que es una buena política (...) se basa en cuatro principios, o cuatro propósitos, que abarcan principalmente la mayoría de las áreas o líneas del desarrollo deportivo y la actividad física” (e.6)</p> <p>“Eh... Fíjate que en relación con la política implementada en este período creo que es positiva” (e.4)</p>

Fortalezas que presenta la actual política nacional del deporte	Cobertura en la formulación de la política		<p>“realizaron una cobertura de cerca del sesenta por ciento del territorio nacional” (E.1)</p> <p>“la política propiamente tal es una visión estratégica altamente validada por los actores” (e.1)</p> <p>“obviamente, nosotros colaboramos en el tema de los diagnósticos” (e.5)</p> <p>“en esos conversatorios se invitaba solamente a la gente ligada al deporte. A conversar, a ver cuáles eran las problemáticas del deporte. Cuando uno de los elementos que creo que era central era entender por qué la gente no se acercaba al deporte.” (e.5)</p> <p>“como fortaleza, una hoja de ruta. Sí, yo creo que, en eso, el diagnóstico, claro.” (e.5) [en relación con la política]</p> <p>“...con diálogos y además con un vínculo político-administrativo y académico de respaldo” (e.6)</p> <p>“fortaleza de que es un buen instrumento, de que fue construido con una alta participación ciudadana” (e.6)</p> <p>“tiene un acuerdo político-administrativo, que tiene la intención de poder generar la intersectorialidad” (e.6)</p> <p>“considero que la política fue una bajada adecuada respecto al diseño, en el sentido de que se logró una muy buena participación para el diagnóstico” (e.7)</p> <p>“después pudieron efectuarse (...) políticas regionales y planes estratégicos regionales” (e.7)</p> <p>“fue un requerimiento ministerial desde las máximas autoridades nacionales” (e.7).</p>
	Impacto en la población		<p>“su rol es crucial cuando hablamos de que una política de actividad física busca de manera general por supuesto promover la actividad física y la práctica deportiva tanto en la población general como en el deporte de rendimiento” (e.1)</p> <p>“Pero siento que en el alto rendimiento sí ha habido un avance. Ahora, si nos comparamos con los otros, con otros países, podemos darnos cuenta que, claro, todos avanzamos” (e.5)</p> <p>“se arma una malla en base a la opinión de la gente que debiera mejorar, debiera evolucionar igual” (e.4)</p>
Debilidades que presenta la actual política nacional del deporte	Centralismo (falta de participación de los actores locales)	Diferencias de recursos a nivel local (municipios)	<p>“con órganos muy centralizados, desconcentrados con las direcciones regionales del instituto nacional de deporte y en muchos casos desconexión con los contextos locales” (e.1)</p> <p>“no ha participado o no ha sido concientizado respecto a lo relevante que es la implementación o la ejecución de esta política” (e.1)</p> <p>“vuelvo a reiterar la importancia del ámbito local que no están considerados dentro del presupuesto del Ministerio del Deporte,” (e.1)</p> <p>“...un club presenta un proyecto, se hace un campeonato, otro presenta otro, se hace un campeonato, pero no existe una ligación entre ellos, de lo cual resulta que en provincias o en regiones no saben lo que se hace en Santiago y no hay un nexo” (e.3)</p> <p>“Yo diría que la política deportiva está bien, pero creo que lo que le falta es una articulación territorial, nacional”. (e.3)</p> <p>“lo que se echa mucho de menos es una influencia y participación decisiva en las actividades de las provincias” (e.3).</p> <p>“para el usuario, que es la mirada que a veces nosotros intentamos tener, ve que hay una serie de instituciones que están ligadas al ámbito del financiamiento, de la promoción del deporte, pero que no le llega mucho” (e.5)</p> <p>“Entonces, te empiezas a encontrar con esas dificultades que, en la práctica, se terminan traduciendo a veces en problemas, en dificultades, más que facilitar (...) (e.5)</p> <p>nosotros nos encontramos con una serie de piedras en el camino que tratamos de ir resolviendo, pero de manera súper local, porque cada región funciona como puede” (e.5)</p> <p>“sí vamos a los municipios hay comunas en las cuales ni siquiera se cuenta con una multicancha para que pueda llevar a cabo actividad física y en ese sentido siento que la zona de recursos es pobre” (e.8)</p>

	Monitoreo y seguimiento de compromisos intersectoriales		<p>“en la institucionalidad pública cuando se habla de intersectorialidad eh... las metas y objetivos se reducen muchas veces a reuniones de intersectorialidad al levantamiento de un acta de acuerdos” (e.1)</p> <p>“falta de una articulación nacional, la falta de una convergencia entre el sector olímpico y el sector deportivo. Creo que eso se ha logrado solamente a medias y es un tema que hay que trabajar” (e.3).</p> <p>“siento que el gran problema que tiene es la poca articulación que tienen esas mismas instituciones o elementos que se juntaron para elaborarla, que le den coherencia a eso” (e.5)</p> <p>“si tú te fijas el compromiso desde el punto de vista educativo, educacional, con la importancia del deporte en el ámbito escolar, que está instalado en la política, con el tema de infraestructura, hay una serie de servicios que también conviven con ello, pero después en la práctica no se da...” (e.5)</p> <p>“Se ha avanzado, sí, pero siento que se conversa poco después entre quienes participaron de la elaboración de esa política.” (e.5)</p> <p>“la importancia para mí tiene que ver más que nada con que puedan converger tanto aquellos actores que pertenecen al mundo público como aquellos que pertenecen al mundo privado y de esa manera tomar decisiones de manera mancomunada” (e.8)</p>
	Implementación		<p>“El fallo puede estar en su implementación (e. 1)”</p> <p>“lo que le falta es una articulación territorial, nacional”. (e.3)</p> <p>“Yo diría que los recursos que el Estado destina a la actividad deportiva son los adecuados”. (e.3)</p> <p>“Hay una falta de poder implementar eso que está instalado en lo escrito, en la letra, en el papel” (e.5)</p> <p>“Hay hartas instituciones involucradas o que debiesen estar involucradas, que no conversan. Entonces siento que se va diluyendo en el tiempo” (e.5)</p> <p>“La bajada comunicacional ha sido débil. No se ha instalado, que era uno de los ejes, el posicionar el tema deportivo, el que la gente entendiera cuál era la orientación y los objetivos que tenía la política” (e.5),</p> <p>“siento que ahí se genera una desarticulación que hace que esto se vaya diluyendo “(e.5)</p> <p>“como que se juntaron y después cada uno sigue su línea y en algún minuto puede haber algún error. Algunos chispazos, una sinapsis por ahí, pero como que se diluyen” (e.5)</p> <p>“Yo creo que el objetivo en sí es tan claro lo que se debe hacer. El cómo se hace, yo creo que ahí es donde está la gran dificultad” (e.5)</p> <p>“la mayor debilidad siento yo que tiene que ver con que eso se ha podido plasmar poco. O sea, en la práctica, bueno, en la práctica” (e.5)</p> <p>“el principal problema de la política nacional fue la implementación” (e.6)</p> <p>“la debilidad principal es la implementación” (e.6)</p> <p>“por ejemplo, los programas del Instituto Nacional de Deportes no responden necesariamente a la política nacional” (e.6)</p> <p>“tal vez lo que faltaría sería poder vincular esta política regional y estrategia regional” (e.7)</p> <p>“hoy día la bajada que hizo esta actual administración fue muy lenta, ya. Fue muy lenta porque, eh, se demoró prácticamente dos años en poder entrar recién a implementar”. (e.4)</p> <p>[faltaría vincular]“con las estrategias regionales de los gobiernos regionales y también de los planes comunales de educación física y deportes que no todas las comunas tienen” (e.7)</p> <p>“Respecto a la implementación y los recursos que se utilizan, yo creo que aún estamos un poco al debe” (e.7)</p> <p>“un fallo en la implementación” (e.1)</p> <p>“Siento que las bajadas son débiles, las bajadas desde todo el punto de vista las bajadas informativas hasta las bajadas de implementación si hablamos de implementación y esto apela a la implementación de las políticas si es clara la información si apelamos a la implementación desde los insumos que se requieren para poder trabajar de mejor manera en terrenos desde distintos ámbitos siento que también ahí la bajada es débil.” (e.8)</p>
	Presupuesto	Menores Recursos	<p>“Yo te puedo comentar de mi... de mi rincón, que prácticamente ya esto viene replicándose hace ya seis años más o menos, donde nosotros no han limitado más los presupuestos para la práctica, para hacer nuestro programa” (e.4)</p> <p>“hace falta que los recursos que tal vez existan se puedan direccionar más intencionadamente para poder hacer las acciones vayan en directa relación con el cumplimiento de los objetivos de la política” (e.7)</p> <p>yo diría que los recursos que se ponen a disposición a nivel nacional, que obviamente para el país que somos podrían parecer que son muchos, evidentemente son escasos en relación a la necesidad que tiene la población chilena.(e.9)</p>

	Proyección	Proyección Deportiva de la Política	“El problema es que se trabaja con los actuales deportistas y no se trabaja con la proyección deportista, entonces siempre vamos quedando... Vamos quedando con... al debe con deportistas de proyección” (e.4)
	Comunicación	Mala Comunicación	“No. Considero que no. Yo creo que falta o sea tiene que haber una comunicación más fluida, más constante eso es importante yo creo que ahí es donde tú puedes ver que si hubieron reuniones si hubo un cronograma de esto y pero hoy día así a término y en el año anterior, no se apreció ese trabajo de una comunicación más fina con la organización deportiva” (e.4)

1. Percepción de la política

En el material analizado respecto de la percepción general de la política, se aprecian las diferentes visiones en los entrevistados. En términos generales, en relación con los fines u objetivos prima una visión en que releva conceptos relativos al financiamiento, la mantención, aseguramiento de una estructura territorial, el desarrollo del deporte de alto rendimiento, la competitividad, la promoción de la actividad física y la articulación del sistema nacional, regional y comunal.

“yo creo que la satisfacción es que exista por lo menos un documento que guíe la discusión o la percepción para desarrollar un programa. No me incomoda que exista, claro, uno quisiera que en el fondo esta política fuera un agente de cambio absoluto...” (e.9)

Uno de los aspectos percibidos más relevantes es el objetivo de la política; elemento que es percibido como positivo por los participantes. Así lo indican los entrevistados quienes expresan que ésta **“busca la promoción de la actividad física y un cuarto propósito que busca la articulación del sistema nacional, regional y comunal desde la práctica de actividad física” (entrevista 6).**

“Los objetivos propuestos están bien planteados. Tú ves que se elaboraron a partir de los diagnósticos y de la participación ciudadana deportiva” (e.7)

“En un principio hubo unos conversatorios, me acuerdo yo, donde nace esta ley y sobre la importancia de la práctica deportiva” (e.4)

Se menciona que la política ha tenido avances en términos de participación ciudadana en su conformación, pero se considera que los lineamientos, aunque útiles, son más generales que operativos. Respecto de la valoración de la política, existe una postura ambivalente, puesto que, al avanzar en las visiones de los

entrevistados, los cuales se encuentran vinculados a la práctica deportiva, se comienza a observar que existen debilidades.

Para ello es necesario recordar que la Política Nacional de Deporte y Actividad Física 2016-2025 tuvo como principios basales del proceso: la intersectorialidad (Comité Interministerial, Comité Técnico Nacional (CTN), Constitución de Comités Directivos Regionales (CDR); Constitución de Comités Técnicos Regionales (CTR); Implementación, seguimiento y evaluación en conjunto con otros Ministerios y actores privados). La participación ciudadana (231 Diálogos Ciudadanos Ampliados y Territoriales; 27 Diálogos de la Comunidad Escolar; MINEDUC; 32 Diálogos Técnicos con funcionarios MINDEP) y gestión territorial y descentralización (Cobertura de las 15 regiones del país). Cobertura de 208 comunas (60% del territorio nacional); Vinculación y articulación con instrumentos de gestión regionales y locales. Asesoría a municipios en elaboración de Planes Comunales de Actividad Física y Deporte) El objetivo de la política es Promover el desarrollo integral, individual y comunitario de la población, a través de la práctica sistemática de la actividad física y el deporte, en sus diversas manifestaciones, durante todo el curso de vida, desde un enfoque de derecho que resguarde la equidad de género, la interculturalidad y la inclusión social en su sentido más amplio.

Hay que señalar que una política nacional se transforma en una senda clara por la que el país debe seguir en materia deportiva y desde donde emanan las políticas sectoriales, regionales y locales. Así lo señalan algunas de las opiniones: ***“En términos generales me parece bien que exista una Política Nacional de Deporte” (e.9)***

“... No se ha podido llevar a la práctica una política de deportes que cumpla con lo que se estableció en algún minuto, en el documento, a casi ocho años de su implementación” (e.5)

“Yo creo que la política está instalada desde las instituciones o desde el estado donde se generó, pero si tú le preguntas a la gente si conocen la

política del deporte o deportiva, no, yo creo que hay un desconocimiento completo” (e.5)

La política tiene un enfoque integral que abarca tanto la actividad física recreativa como el deporte de alto rendimiento, en la que se reconocen ambas esenciales para el bienestar físico y mental de la población. En Chile se busca promover el deporte como una práctica habitual ya que no solo promueve la salud, reduciendo el sedentarismo (que se considera un problema grave en la población), sino que además fomenta la cohesión social y la competitividad internacional. Se busca a través de la inversión, el apoyo al deporte de alto rendimiento, así como acciones deportivas de carácter local, para contribuir al bienestar general de la población y al posicionamiento del país en la liga deportiva internacional.

2.Fortalezas que presenta la actual política nacional del deporte

En relación con la actual política, los entrevistados reconocen que esta presenta elementos positivos y que merecen la pena destacarse. Estos se congregan en torno a: (1) La cobertura en la formulación de la política y, (2) El impacto en la población que tiene la actividad deportiva (objetivo de esta) y que hace relación a la promoción de la salud, estilos de vida mas sanos en la población conformada por niños, niñas, jóvenes y adultos.

La política busca ampliar la participación de la población a nivel local, regional y nacional en la práctica sistemática de la actividad física y el deporte durante todo el curso de vida⁸; pues el deporte se concibe como un elemento de transformación social y una herramienta de integración en la que el estado tiene un papel relevante que cumplir. **“La política propiamente tal es una visión estratégica altamente validada por los actores” (e.1)**

⁸ <https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmid=92146&prmtipo=documentocomision>

Las fortalezas de la política entre otros aspectos es que se elaboró de forma participativa. Aspecto que es mencionado por prácticamente todos los entrevistados. Precisamente se mencionan los 231 diálogos realizados en el 60 % de las comunas del país⁹.

“Realizaron una cobertura de cerca del sesenta por ciento del territorio nacional” (e.1)

“Fortaleza de que es un buen instrumento, de que fue construido con una alta participación ciudadana” (e.6)

“Su rol es crucial cuando hablamos de que una política de actividad física busca de manera general por supuesto promover la actividad física y la práctica deportiva tanto en la población general como en el deporte de rendimiento” (e.1)

3. Debilidades que presenta la actual política nacional del deporte

Respecto de esta categoría los entrevistados son categóricos al expresar que la política actual presenta elementos que son considerados debilidades y que deben ser considerados en próximas iniciativas realizadas en el país. Las debilidades pueden concentrarse a grandes elementos: (1) Centralismo entendido como la falta de participación de los actores locales, (2) Monitoreo y seguimiento de compromisos intersectoriales, (3) implementación y, (4) Recursos.

a. El centralismo es percibido de forma negativa por los entrevistados y se entiende como los desequilibrios en la toma de decisiones. Nos referimos a la falta de participación a nivel local de los diferentes actores, pero también se puede comprender como la desigual distribución de las decisiones; recursos económicos;

⁹ https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/11008.pdf

concentración de los beneficios; implementación e infraestructura. El centralismo es una situación político, social y cultural que afecta fuertemente a nuestro país.

Desde la perspectiva de los entrevistados, la política nacional de deporte presenta precisamente esta debilidad. Si bien, estas apuntan a diferentes aspectos, el centralismo fue mencionado por ellos:

“Con órganos muy centralizados, desconcentrados con las direcciones regionales del instituto nacional de deporte y en muchos casos desconexión con los contextos locales” (e.1)

Este modelo de gestión, en el que las decisiones clave se toman desde un poder centralizado (generalmente a nivel gubernamental nacional), influye de diversas maneras, tanto positivas como negativas: como la desconexión con las necesidades locales; es decir, en un sistema centralizado, las políticas deportivas a menudo no se adaptan a las necesidades y características específicas de cada región o comunidad. Los deportes populares en áreas rurales pueden ser ignorados frente a los que predominan en las grandes ciudades, lo que puede generar un desajuste en la cobertura y la equidad en el acceso a recursos.

Respecto de la desigualdad en la distribución de recursos; estos tienden a concentrarse en unas pocas zonas o en los deportes más mediáticos o populares, dejando a muchas otras disciplinas o regiones con pocos apoyos. Esto aumenta las brechas entre diferentes regiones del país, creando desigualdades en el acceso a infraestructura, formación, y oportunidades deportivas.

“...Un club presenta un proyecto, se hace un campeonato, otro presenta otro, se hace un campeonato, pero no existe una ligación entre ellos, de lo cual resulta que en provincias o en regiones no saben lo que se hace en Santiago y no hay un nexo” (e.3)

El centralismo puede generar que las personas tomadoras de decisiones carezcan de la información relevante para crear políticas eficaces; situación que ocurre a nivel

local. Las decisiones que se toman sin consultar a los actores locales o sin un conocimiento profundo de las realidades específicas de cada comunidad y/o territorio pueden ser ineficaces o estar descontextualizadas.

“[faltaría vincular] con las estrategias regionales de los gobiernos regionales y también de los planes comunales de educación física y deportes que no todas las comunas tienen” (e.7)

“Si vamos a los municipios hay comunas en las cuales ni siquiera se cuenta con una multicancha para que pueda llevar a cabo actividad física y en ese sentido, siento que la zona de recursos es pobre” (e.8)

b. Monitoreo y seguimiento de compromisos intersectoriales

Un tema central en el análisis de compromisos intersectoriales corresponde a la falta de articulación y comunicación continua entre las instituciones o actores involucrados en la creación de políticas o estrategias: **“siento que el gran problema que tiene es la poca articulación que tienen esas mismas instituciones o elementos que se juntaron para elaborarla, que le den coherencia a eso” (e.5)**

Los entrevistados indican que las instituciones o elementos involucrados en la elaboración de una política no están suficientemente articulados. Esto sugiere que, aunque se haya trabajado de manera conjunta en la elaboración de la política, no existe una relación fluida o una colaboración efectiva que permita que las instituciones continúen trabajando de forma coherente. La falta de articulación se menciona como la principal razón de la falta de coherencia en la política elaborada. Esto podría implicar que, aunque el producto final (la política) es el resultado de un esfuerzo colectivo, la desconexión entre las partes involucradas podría dar lugar a inconsistencias, en la aplicación de la política o en los objetivos alcanzados. Así lo menciona este entrevistado: **“Se ha avanzado, sí, pero siento que se conversa**

**poco después entre quienes participaron de la elaboración de esa política.”
(e.5)**

Aunque se reconoce que ha habido avances, se destaca que el progreso es parcial y probablemente limitado por la falta de interacción posterior entre los actores que participaron en la creación de la política. El término "*conversa poco*" subraya que, una vez establecida la política, los actores no continúan dialogando ni compartiendo información sobre el proceso de implementación. Esto indica que, después de la fase inicial de creación, no hay suficiente espacio para la retroalimentación o los ajustes [continuos] de la política, lo que podría ser fundamental para su éxito a largo plazo.

Lo anterior puede visibilizarse en la fragmentación de las políticas públicas entre los sectores de deporte, educación y salud. La falta de coordinación y de diálogo entre estas áreas es vista como un obstáculo clave, ya que cada cartera opera de manera autónoma, lo que limita las posibilidades de una acción integrada y efectiva, es decir, la falta de un trabajo multidisciplinario, necesario para abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva integral. La política debería reunir esfuerzos entre estos sectores, pero actualmente las políticas están sectorizadas careciendo de una complementación adecuada, lo que crea una "deuda" en términos de prevención y promoción de la salud y el deporte a nivel social.

c. Implementación

Se refleja, a partir de las voces de los entrevistados, un problema clave en la implementación de la política nacional deportiva: los retrasos y dificultades prácticas en su ejecución. El retraso en la implementación dificulta el logro de los objetivos y puede crear fricciones o tensiones en los procesos de coordinación y monitoreo interinstitucional. Este retraso puede estar relacionado con problemas burocráticos, falta de preparación administrativa o deficiencias en la gestión de los recursos necesarios. Lo anterior implica entonces que la implementación se transforma en un desafío, ya que no siempre se logran cumplir los objetivos debido a la falta de

recursos, la deficiente ejecución de los planes y la necesidad de una mayor coordinación entre los actores involucrados. Los entrevistados señalan:

“Hoy día la bajada que hizo esta actual administración fue muy lenta, ya. Fue muy lenta porque, eh, se demoró prácticamente dos años en poder entrar recién a implementar”. (e.4)

“Yo creo que el objetivo en sí es tan claro lo que se debe hacer. El cómo se hace, yo creo que ahí es donde está la gran dificultad” (e.5)

La gestión de la implementación es crucial cuando los objetivos son claros, pero la política puede enfrentar complicaciones operativas e involucrar desafíos logísticos, financieros, de recursos humanos o incluso de consenso entre las partes interesadas. Como uno de los entrevistados señala: **“la mayor debilidad siento yo que tiene que ver con que eso se ha podido plasmar poco. O sea, en la práctica, bueno, en la práctica...” (e.5)** la principal debilidad de la política radica en que lo que se planeó no se ha reflejado en la práctica. Esto sugiere que la implementación de la política no ha sido efectiva o consistente con los objetivos establecidos.

“El principal problema de la política nacional fue la implementación” (e.6)

El problema de la implementación subraya que, aunque otras dimensiones de la política como por ejemplo su diseño o los objetivos pueden haber estado bien, la ejecución efectiva ha sido el principal desafío. Se destaca a través de estas ideas, una preocupación que implica un desajuste entre el diseño de una política y su aplicación efectiva en el terreno.

“Siento que las bajadas son débiles, las bajadas desde todo el punto de vista... informativas hasta las de implementación” (e.8)

Las "bajadas" de las políticas y la información hacia la práctica concreta son débiles, es decir, tanto la comunicación como su implementación en el terreno dejan mucho que desear. A pesar de la claridad con la que se presentan algunos programas, las estrategias de comunicación y los insumos necesarios para llevar a cabo las acciones en terreno no son insuficientes, lo que provoca una desconexión entre el diseño de la política y su efectividad real. Esta debilidad se ve reflejada en las dificultades de los actores involucrados (gobierno, federaciones, clubes) para aplicar las políticas de manera coherente y con los recursos necesarios.

Otro tema que sale a la palestra entre los entrevistados es la coordinación entre los actores públicos y privados. A pesar de la existencia de acuerdos o convenios de colaboración entre el sector público y privado, los resultados no siempre son los mejores debido a que existe una dependencia de los gobiernos de turno y las gestiones políticas. Esta falta de continuidad en las acciones y también políticas crean obstáculos para una implementación efectiva de la política deportiva. En particular se apela a la falta de estandarización en la participación de las federaciones deportivas, que no siempre tienen las estructuras claras ni una representación adecuada en el proceso de toma de decisiones. Así aparece reflejado en las palabras de un periodista deportivo de trayectoria: **“La importancia para mí tiene que ver más que nada con que puedan converger tanto aquellos actores que pertenecen al mundo público como aquellos que pertenecen al mundo privado y de esa manera tomar decisiones de manera mancomunada”** (e.8)

d. Recursos

La insuficiencia de recursos económicos y humanos para lograr los objetivos propuestos en la política es un punto que merece especial atención; así como la falta de formación y competencias específicas que, en muchos casos, limita la efectividad de la gestión deportiva. La asignación de recursos económicos para el deporte sigue siendo insuficiente, aspecto mencionado por varios entrevistados, especialmente cuando se compara con áreas como la cultura. Este desequilibrio

afecta la capacidad del sistema deportivo para atender a todos los sectores, particularmente a aquellos de base o de alto rendimiento, que no cuentan con los recursos necesarios para desarrollarse.

La falta de recursos no es un problema aislado, sino estructural y persistente, señala un entrevistado: **“evidentemente son escasos en relación a la necesidad que tiene la población chilena. No alcanza. Y hoy día podemos ver que hay un déficit de infraestructura en los tiempos de mayor uso de los recintos deportivos “(e.9)**

Esta falta de financiamiento adecuado limita la capacidad de llevar a cabo las actividades previstas en el programa. Esto puede afectar tanto la calidad de la formación deportiva como el alcance de los programas, reduciendo su efectividad y potencial.

Se resaltan los recortes presupuestarios y la escasez de fondos como un obstáculo continuo, mientras que también se menciona que incluso cuando los recursos existen, no se están utilizando de manera estratégica y enfocada.

"Hace falta que los recursos que tal vez existan se puedan direccionar más intencionadamente para poder hacer las acciones vayan en directa relación con el cumplimiento de los objetivos de la política." (e.7)

El uso de recursos debería estar más orientado y alineado con los objetivos clave de la política. El hecho de que los recursos no estén siendo utilizados de forma eficiente puede implicar una falta de planificación a largo plazo, una coordinación deficiente entre los actores involucrados, o una dispersión en los recursos que no permite alcanzar los resultados deseados.

La combinación de la falta de recursos y la mala asignación puede resultar en un desajuste entre los objetivos de la política y los resultados alcanzados. Esto puede afectar la credibilidad de la política pública y su capacidad para lograr avances sustantivos en el sector deportivo.

“Yo diría que los recursos que se ponen a disposición a nivel nacional, que obviamente para el país que somos podrían parecer que son muchos, evidentemente son escasos” (e.9)

Para mejorar la implementación de la política, es fundamental, por tanto, aumentar los recursos económicos, pero también velar porque estos sean eficientemente y en directa relación con los objetivos establecidos, para lo cual la gestión y priorización adecuada de los proyectos es fundamental, considerando que contribuye directamente al cumplimiento de los objetivos de la política nacional deportiva.

e. Comunicación

Existe una crítica a la falta de comunicación efectiva de la política. Se señala que esto no solo afecta la coordinación y el rendimiento de la organización, sino que también sugiere que este problema viene de tiempo atrás y no ha mejorado. **“Yo creo que falta o sea tiene que haber una comunicación más fluida, más constante eso es importante yo creo que ahí es donde tú puedes ver que si hubieron reuniones si hubo un cronograma de esto y pero hoy día así a término y en el año anterior, no se apreció ese trabajo de una comunicación más fina con la organización deportiva” (e.4)**

La comunicación juega un papel fundamental en el éxito y la efectividad de una Política nacional de deporte. No solo permite la difusión de los objetivos y estrategias de la política, sino que también es clave para la coordinación entre actores, la sensibilización de la población, así como el monitoreo de resultados. Se recomienda, por tanto, en este ámbito las campañas, programas educativos y medios de comunicación en diversas plataformas como radios, televisión, redes sociales.

Análisis entrevistas

En la realización de las entrevistas, debido a protocolo, le ofrecimos la opción a los entrevistados de mantener su anonimato o utilizar sus nombres, todo esto estipulado en el consentimiento informado, por lo que todos ellos optaron por mantener su anonimato, por lo que se hará referencia a ellos por números y experiencia vinculante, solo como a modo de contexto.

Entrevistado	Especialidad
1	Director deportivo/IND
2	IND/Comité Olímpico
3	IND/Regional
4	Mindep/Regional
5	Mindep/IND Regional
6	Comité Olímpico
7	Mindep/IND regional
8	IND/Comité Olímpico
9	IND/Mindep
10	Mindep/Director deportivo

Percepción de la política

En primera instancia, se les pregunto a los entrevistados sobre la su percepción respecto la Política Nacional de Deportes y Actividad Física en aspectos generales.

Los resultados de las declaraciones dadas establecen que existen dos posturas de los entrevistados respecto a la formulación, diseño, implementación y resultados del documento. Por un lado, se percibe la valoración positiva, respecto a la presencia de esta Política Nacional, es decir, que exista un documento que, a su vez, haya incorporado la participación de la ciudadanía por medio de diálogos, estableciendo así un nexo entre ciudadanía y deporte, tal como evidencia en las siguientes declaraciones:

*“Es un buen diseño, **diseño el cual tuvo una amplia participación, participación ciudadana, diálogos**, logrado un vínculo político administrativo y académico y acercarlo a la gente” (4)*

*“Se produjo un **contacto directo de la comunidad y la comunidad deportiva**” (7)*

Estas declaraciones muestran un aspecto que incorpora la Política Nacional desde su formulación que tiene sus bases desde la óptica territorial:

“Cada región pudo realizar encuentros territoriales en comunas. Esto debido a que, principalmente, la Política se basa en los cuatro principios o propósitos: enfatizar en el aumento de la promoción deportiva; desarrollo del alto rendimiento deportivo; promoción de la actividad física; y la articulación del sistema nacional, regional y comunal” (4)

Con ello, se evidencia que la Política ha logrado de cierta forma, desde su formulación, un aspecto de la incorporación lineamiento del entendimiento de la política, lo que genera beneficio práctico a la política.

Sin embargo, la segunda postura, manifiesta una mala percepción respecto al documento, los entrevistados destacan la falencia de errores y sesgos en los procesos de formulación, planificación e implementación de esta, tal como se evidencia en la siguiente cita:

“si bien es cierto es muy necesaria, esta política a tenido poca capacidad para instalarse y lograr lo que se proyectó, específicamente, puedes ver que hay sesgos claros en los conversatorios e instalación de diálogos, ya que era gente solo vinculada al deporte, cuando el foco o propósito de este documento era entender porque la gente no se acerca al deporte, es decir, integrar y ampliar el aspecto a la comunidad que no está ligada al deporte” (5)

“Entiendo que la política puede ser un poquito abstracta desde el punto de vista operativo, porque son lineamientos generales y me parece que es una guía para muchas personas con respecto a desarrollar proyectos, programas que beneficien a la comunidad”

Lo que complementa con la declaración dada por el siguiente actor:

La política genera dos perspectivas: una informal y otra formal. Desde la informal, posee un alcance a distintos segmentos de la sociedad, por ejemplo, personas que hacen actividad física para prevenir enfermedades o solo de manera recreativa. Y la formal, esta más ligada al alto rendimiento, por lo general esto conlleva a un abandono sistemático de los estudios o del deporte con el fin de priorizar algo de los dos elementos (2)

“Esto solo evidencia que la política tiene segmentación, ya que no se apunta a una territorialidad regional de las distintas comunas, además de ello te evidencia que no hay convergencia en el trabajo de los gobiernos de manera sistemática”

“la política esta casi orientada en forma exclusiva al otorgamiento de financiamiento con serie de proyectos, por supuesto, se ha orientado a la política deportiva, pero sin que se advierta una articulación entre todos estos proyectos estas actividades, es decir, un club presenta un proyecto, se hace un campeonato, otro presenta otro, se hace otro; pero no existe una ligación entre ellos, de lo cual resulta que en provincias o en regiones no saben lo que se hace en Santiago y no hay un nexo” (6)

“siento que no se ha podido llevar a la práctica una política de deportes que cumpla con lo que se estableció en algún minuto, en el documento, a casi ocho años de su implementación” (10)

“desde el punto de vista de su formulación y sus productos tengo una valoración positiva; sin embargo, desde el punto de vista de su implementación coincido con la hipótesis de que podrán eventualmente haber algunos fallos” (8)

A partir de las declaraciones de los actores entrevistados, se evidencian **dos grandes posturas** respecto de la Política Nacional de Deportes en Chile.

Por una parte, existe una **valoración positiva del diseño, formulación y planificación** de la política. Los entrevistados destacan el carácter participativo del proceso de elaboración, enfatizando la incorporación de la participación ciudadana, los diálogos territoriales y el vínculo entre los ámbitos político-administrativo, académico y comunitario. Este enfoque habría permitido generar un mayor entendimiento de la política y un beneficio práctico en términos de orientación y lineamientos para el desarrollo de proyectos deportivos, configurándose como una guía general para actores del sector.

Asimismo, se reconoce que la política logra establecer contacto directo con la comunidad deportiva y que contempla distintos niveles de práctica deportiva, diferenciando entre una dimensión informal (actividad física recreativa y preventiva) y una dimensión formal asociada al alto rendimiento.

Sin embargo, una segunda postura crítica pone énfasis en las **falencias del proceso de implementación y en ciertos sesgos estructurales** de la política. Los entrevistados señalan que, pese a su relevancia, la política ha tenido una baja capacidad de instalación efectiva y no ha logrado cumplir plenamente los objetivos proyectados, incluso tras varios años de implementación. Se identifican sesgos en los procesos participativos, los cuales habrían estado centrados mayoritariamente en actores ya vinculados al deporte, dejando fuera a la población no deportista, precisamente uno de los focos declarados del documento.

Adicionalmente, se critica la falta de territorialidad y articulación intergubernamental, evidenciando una débil convergencia entre niveles centrales, regionales y comunales. La política es percibida como excesivamente orientada al financiamiento de proyectos aislados, sin una coordinación sistémica entre iniciativas, lo que genera fragmentación, desconocimiento entre territorios y una escasa coherencia en la acción pública. En este sentido, se reconoce una valoración positiva del diseño conceptual, pero una implementación deficiente que limita su impacto real.

Aspectos positivos	Aspectos negativos
Buen diseño de la política pública	Baja capacidad de instalación efectiva
Proceso de formulación con amplia participación ciudadana	Sesgos en los conversatorios y diálogos participativos

Vinculación entre ámbitos político-administrativo, académico y comunitario	Exclusión de población no vinculada al deporte
Contacto directo con la comunidad y comunidad deportiva	Falta de enfoque territorial y regional
Claridad en los lineamientos generales	Carácter abstracto desde el punto de vista operativo
Funciona como guía para el desarrollo de proyectos y programas	Débil articulación entre proyectos financiados
Reconoce distintas formas de práctica deportiva (informal y formal)	Fragmentación de iniciativas y falta de coordinación interregional
Valoración positiva del diseño y los productos de la política	Fallas en la implementación a largo plazo
Aporta al entendimiento general de la política deportiva	Escasa convergencia en el trabajo de los gobiernos

Conclusión

Una política nacional de deporte es esencial para promover la actividad física y prevenir problemas de salud en la población. Establecer programas y estrategias nacionales que fomenten la práctica deportiva a nivel recreativo, educativo y/o competitivo contribuye al mejoramiento de la salud pública y al bienestar de la población. Esta política, al garantizar el acceso al deporte, puede reducir las desigualdades en salud, mejorar la calidad de vida y generar una sociedad más saludable.

Se destacan varios elementos en las entrevistas, la articulación interinstitucional como la capacidad de los actores involucrados en la política, de trabajar de forma conjunta. La falta de articulación suele generar fragmentación en la implementación de políticas públicas y compromisos intersectoriales, lo que tiene un impacto en las metas y objetivos.

La comunicación se evidencia como esencial en la política. Tanto para transmitir los objetivos, metas, monitoreo, sensibilización, etc. Desde otra vereda, la ausencia de diálogo lleva a la desconexión entre los distintos actores y a una menor efectividad en la implementación de la política.

La implementación, es el alineamiento entre lo que se planea y lo que se ejecuta. Los entrevistados señalan que las debilidades son muy fuertes en este punto, pues queda la falta de coherencia en los compromisos que se reflejan en la ausencia de un marco común de acción, lo que reduce la eficacia de la política y el seguimiento adecuado de sus objetivos.

La revisión realizada sobre la política nacional de deporte y las entrevistas aplicadas a actores del sistema permiten identificar avances relevantes, así como desafíos persistentes que condicionan su eficacia.

En primer lugar, **la política nacional de deporte cumple un rol fundamental en la promoción de la actividad física**, constituyéndose en un instrumento clave para prevenir enfermedades asociadas al sedentarismo y mejorar la salud pública. Al establecer lineamientos y estrategias que fomentan la práctica deportiva en los

ámbitos recreativo, educativo y competitivo, la política contribuye al bienestar integral de la población y a la reducción de desigualdades en salud, especialmente cuando se garantiza el acceso equitativo a oportunidades deportivas.

Sin embargo, los resultados evidencian que **la articulación interinstitucional continúa siendo un punto crítico**. Los entrevistados coinciden en que la falta de coordinación entre organismos públicos, instituciones educativas, municipios y organizaciones deportivas genera fragmentación en la implementación. Esta debilidad afecta la continuidad de los programas, limita los compromisos intersectoriales y dificulta alcanzar las metas propuestas. La ausencia de mecanismos concretos de gobernanza colaborativa emerge como uno de los principales problemas identificados.

Asimismo, la **comunicación** surge como un componente esencial tanto para la correcta difusión de objetivos y metas como para asegurar procesos de seguimiento, evaluación y sensibilización ciudadana. No obstante, la investigación muestra que la falta de diálogo entre los distintos actores deriva en **desconexión y pérdida de alineamiento**, lo que reduce la efectividad de la política y dificulta la retroalimentación necesaria para mejorarla.

Finalmente, la implementación representa el área con mayores debilidades. Se observa una brecha significativa entre la planificación estratégica y la ejecución territorial, evidenciada en la falta de un marco común de acción y en compromisos poco coherentes con los objetivos iniciales. Esta falta de alineamiento afecta directamente la eficacia de la política, compromete la continuidad de los programas y limita la posibilidad de realizar un seguimiento adecuado que permita tomar decisiones informadas.

En síntesis, la investigación confirma que, si bien existe un reconocimiento generalizado sobre la importancia del deporte como herramienta de salud pública, la eficacia de la política depende de la capacidad del sistema para articularse, comunicar y ejecutar con coherencia y consistencia. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, mejorar los canales de comunicación y consolidar un

modelo de implementación alineado y evaluable resultan elementos estratégicos para avanzar hacia una política deportiva más efectiva, inclusiva y sostenible.

Claramente la pandemia de COVID-19 tuvo efectos profundos en la política nacional de deporte, amplificando muchas de las debilidades identificadas y generando nuevos desafíos en la promoción de la actividad física y la coordinación interinstitucional.

Interrupción de la práctica deportiva y retrocesos en salud pública. Las restricciones sanitarias provocaron la suspensión de actividades deportivas recreativas, educativas y competitivas. Esto generó:

- Disminución significativa en los niveles de actividad física de la población.
- Aumento del sedentarismo y de problemas asociados (estrés, ansiedad, sobrepeso, enfermedades crónicas).
- Retrocesos en los avances previos hacia una sociedad más activa y saludable.

En este sentido, la capacidad de la política de promover estilos de vida saludables se vio temporalmente limitada, afectando especialmente a los grupos más vulnerables.

Mayor desigualdad en el acceso al deporte. La pandemia profundizó brechas existentes:

- Familias sin acceso a espacios seguros o tecnología quedaron excluidas de alternativas virtuales.
- Territorios rurales o con menor infraestructura deportiva sufrieron mayor desconexión.
- Niños, adultos mayores y personas con discapacidad fueron de los grupos más afectados.

Esto demostró la necesidad de **políticas deportivas con enfoque inclusivo** y mecanismos de acceso diversificados.

Debilitamiento de la articulación interinstitucional. Previo a la pandemia ya existían problemas de coordinación; la crisis los exacerbó:

- Instituciones priorizaron agendas sanitarias, reduciendo su aporte a iniciativas deportivas.
- Falta de protocolos conjuntos para adaptar programas deportivos a formatos seguros o virtuales.
- Pérdida de continuidad en proyectos intersectoriales por falta de liderazgo coordinado.

La pandemia evidenció que, *sin una gobernanza sólida, flexible y articulada, la política deportiva pierde continuidad en escenarios críticos.*

Comunicación insuficiente y descoordinada. La crisis sanitaria mostró la importancia de una comunicación clara y oportuna. Sin embargo, en el ámbito deportivo:

- Hubo mensajes confusos sobre restricciones, apertura de recintos, protocolos y actividades permitidas.
- Falta de estrategias de comunicación para mantener motivada e informada a la población.
- Desconexión entre niveles nacional, regional y local en la difusión de lineamientos.

Esto reforzó la necesidad de *una estrategia de comunicación integrada y permanente* dentro de la política nacional de deporte.

Sugerencias de mejoras

Fortalecimiento de la articulación interinstitucional

- Crear mesas de trabajo permanentes entre ministerios, municipios, servicios de salud, educación y organizaciones deportivas para asegurar alineación continua.
- Establecer protocolos formales de coordinación (flujos de comunicación, responsables, tiempos y productos) que eviten la fragmentación.
- Designar unidades o equipos de enlace intersectorial, encargados de gestionar relaciones entre organismos y garantizar seguimiento de compromisos conjuntos.
- Implementar sistemas de planificación compartida, donde cada institución declare aportes concretos a los objetivos de la política.

Mejorar los mecanismos de comunicación interna y externa

- Diseñar una estrategia nacional de comunicación de la política, que incluya difusión de objetivos, avances, indicadores y resultados.
- Crear canales de retroalimentación bidireccional, donde clubes, federaciones, municipios y ciudadanía puedan entregar información para ajustar la implementación.
- Estandarizar informes de avance y monitoreo, para que todos los actores tengan acceso a la misma información.
- Realizar capacitaciones y jornadas informativas periódicas para asegurar que los responsables de implementar programas comprendan los lineamientos.

Alinear la planificación con la ejecución (mejorar la implementación)

- Definir un marco común de acción, con roles, responsabilidades y metas claras para cada nivel del sistema (nacional, regional, local).

- Crear un sistema nacional de seguimiento y evaluación, con indicadores medibles, reportes trimestrales y toma de decisiones basada en evidencia.
- Desarrollar guías operativas o manuales de implementación, que reduzcan la interpretación discrecional y estandaricen la ejecución territorial.
- Asignar recursos humanos y presupuestos vinculados directamente al cumplimiento de metas, evitando compromisos que no puedan sostenerse.
- Pilotos territoriales antes de escalamiento nacional, para identificar ajustes antes de implementar a gran escala.

Mayor participación y corresponsabilidad de actores locales

- Involucrar a municipalidades, clubes y organizaciones comunitarias en la construcción, ejecución y evaluación de programas deportivos.
- Promover mecanismos de participación ciudadana, como consultas o diálogos regionales sobre deporte, actividad física y acceso equitativo.
- Fortalecer capacidades locales mediante programas de formación para encargados de deporte, dirigentes y gestores.

Fomento del acceso equitativo y reducción de brechas

- Diseñar estrategias específicas para grupos vulnerables (mujeres, adultos mayores, territorios rurales, personas con discapacidad).
- Asignar financiamiento diferenciado según condiciones territoriales y necesidades reales.
- Implementar sistemas de registro y trazabilidad de beneficiarios, para asegurar que la política llegue a quienes más lo necesitan.

Consolidar una visión estratégica y de largo plazo

- Establecer una gobernanza nacional del deporte con continuidad, independientemente de los ciclos políticos.
- Actualizar periódicamente la política, basándose en evidencia, evaluaciones y cambios sociales.

- Asegurar sostenibilidad financiera, creando líneas de financiamiento permanente y no solo proyectos temporales.

Integrar la política deportiva a otras áreas del Estado

- Vincular deporte con salud, educación, seguridad y desarrollo social, mediante programas intersectoriales.
- Impulsar iniciativas de deporte escolar articuladas con clubes y programas comunitarios, creando trayectorias deportivas reales.
- Potenciar alianzas público-privadas para infraestructura, programas y eventos.

Bibliografía:

Barria, Ximena. (2017). Análisis a la implementación de la Política Nacional de Actividad Física y Deportes a través de la gestión que realizó el IND en los años 2015-2016. Memoria, Santiago, 17 de diciembre 2017.

Cazau, Pablo. (2006). Introducción a la investigación en ciencias sociales. Buenos Aires: Tercera edición.

Cunill-Grau, Nuria, Fernández A, Margarita, & Thezá Manríquez, Marcel. (2013). La cuestión de la colaboración intersectorial y de la integralidad de las políticas sociales: lecciones derivadas del caso del sistema de protección a la infancia en Chile. Polis (Santiago), 12(36), 289-314. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682013000300013>.

Díaz-Bravo, Laura., Torruco-García, Uri., Martínez-Hernández, Mildred., Varela-Ruiz, Margarita. (2013) The interview, a flexible and dynamic resource. Investigación educ. médica vol.2 no.7 Ciudad de México jul./sep. 2013.

Howlett, M. (2012) The Lessons of Failures: learning and blame avoidance in public policy making. International Political Science Review. Vol. 33 N°5.

Howlett, M., Ramesh, M., Wu, X. (2015) Understanding the persistence of Policy Failures: The role of Politics, governance and uncertainty. Public Policy and Administration. Vol. 30, N°3.

IND.(2012).[www.ind.cl](http://www.ind.cl/investigaciones/encuesta-act-fisica-2012/)<http://www.ind.cl/investigaciones/encuesta-act-fisica-2012/>.

IND.(2016). [www.ind.cl](http://www.ind.cl/quienes-somos/politica-nacional/).<http://www.ind.cl/quienes-somos/politica-nacional/>.
—2012. www.ind.cl. <http://www.ind.cl/investigaciones/encuesta-act-fisica-2012/>.

Márquez Arabia, Jorge Jaime. (2020). «Inactividad física, Ejercicio Y Pandemia COVID-19». VIREF Revista De Educación Física 9 (2):43-56. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/viref/article/view/342196>.

Martínez, M., Buxarrais, M. (2000) Los valores de la Educación Física y el deporte en la edad escolar. Revista Aula de Innovación Educativa. Vol. 9, N°91.

MINDEP (2016) Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2015. Ed. Gobierno de Chile, Santiago.

MINDEP (2019) Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes para conocer los hábitos de actividad física y deporte en la población de 5 años o más. [ENCUESTA NACIONAL DE HÁBITOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 2021.pdf](#)

Ministerio del Deporte (2018) Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes para conocer los hábitos de actividad física y deporte en la población de 5 años o más. [ENCUESTA NACIONAL DE HÁBITOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 2021.pdf](#)

Ministerio de Salud (2018) Informe Encuesta Nacional de Salud 2016-2017: Estado Nutricional. Santiago de Chile; 2018, 42p.

Mosqueira, Edgardo y Alessandro, Martin (2023) Capacidades estatales y problemas complejos de políticas públicas: cómo abordar vulnerabilidades que afectan el desarrollo humano. p. cm. — (Monografía del BID ; 1124).

Muñoz, Cristián.2001. Historia de la Dirección General de Deportes y Recreación, Las Políticas Estables de Fomento al Deporte DIGEDER 1948-2001. Santiago: Chiledeportes.

Navarrete, Bernardo y Figueroa, Pamela. (2013). «Los problemas de la implementación top down a nivel local. Un estudio de caso sobre seguridad ciudadana.» DAAPGE, año 13, N° 20, 2013, pp. 81-109. Santa Fe, Argentina: UNL.

Ley: 19.712. Ley del Deporte (2001). [Ley Chile - Ley 19712 - Biblioteca del Congreso Nacional \(bcn.cl\)](#).

Londoño, J. D. y Bolaños, X. (2018). Un acercamiento a los fallos de implementación, sus marcos de estudio, definiciones y causas. Revista de Estudiantes de Ciencia Política, 13-14, 25-45

OMS. (2018). Organización Mundial de la Salud. 23 de febrero de 2018. <http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>.

OMS. (2020). Organización Mundial de la Salud. 16 de julio de 2020.

ONU. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo. Acta, Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015.

Peters, G. 2017. "What is so wicked about wicked problem? A conceptual analysis and a research program". Policy and Society, 36, (3): 385-396

Pérez, Betty M. (2014). Salud: entre la actividad física y el sedentarismo. Anales Venezolanos de Nutrición, 27(1), 119-128. Recuperado en 11 de junio de 2024, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-07522014000100017&lng=es&tlng=es

Revista Chilena de Pediatría.(2020);91(7):75-90. DOI: 10.32641/rchped.v91i7.2782

Rittel, H. y M. Webber. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. *Policy Sciences*, 4: 155-169.

Roth, A. (2018). *Políticas Públicas. Formulación, Implementación y Evaluación*. Bogotá: Aurora.

Sampieri, Roberto. (1991). *Metodología de la investigación*. Ciudad de México.

Sampieri, Roberto. (2014). *Metodología de la investigación*. Ciudad de México. sexta edición por McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

Stake, Robert. (2005). *Investigación con estudio de casos*. Madrid: Morata

Subirats, J. (1992). La puesta en práctica de las políticas públicas. En J. Subirats. *Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración* (pp. 101-124). Madrid: Ministerio para las Administraciones Públicas.

Subsecretaría del Ministerio del Deporte (2021). *Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes 2021. Informe ejecutivo*, Santiago: Informe Ejecutivo Clodinámica Ltda., 2021.

UNESCO (2015) *Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte*.

UNESCO (2020). «UNESCO.ORG.» UNESCO.ORG. 16 de diciembre de 2020. <https://www.unesco.org/es/articles/covid-19-problemas-sociales-y-psicologicos-en-la-pandemia>.

Velásquez, Sara. (2017) *Intersectorialidad y capacidades institucionales en la gestión de las políticas de infancia: el caso del plan de acción para la protección de la infancia vulnerable*. Tesis, Santiago: Departamento de ingeniería industrial.

Vilches, Pablo y Pacheco, Iñigo. (2009) *Cultura deportiva en Chile: desarrollo histórico, institucionalidad actual e implicancias para la política pública*. *Polis, Revista Latinoamericana*, Volumen 13, N° 39, 2014, p. 441-462

William R. D., "¿Qué es un marco teórico?" *Enfoques XIV*, no. 1 (2002):73-112. Redalyc, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25914108>

ANEXO: ENTREVISTA

Por políticas públicas referida al ámbito de las estrategias por medio de las cuales el sector público busca dar solución a un conjunto de problemáticas, que son consideradas de importancia social. Consisten en **líneas de acción y flujos de información**, cuyo objetivo público es definido de forma democrática. Son iniciativas desarrolladas por el sector público, pero que cuentan con la participación activa de la comunidad y el sector privado. Comprende aquellas actividades de la vida humana que se cree requieren la atención gubernamental y social, o por lo menos la adopción de medidas comunes

Nueva Política Nacional tiene cuatro propósitos:

1. Ampliar la participación de la población a nivel local, regional y nacional en la práctica sistemática de la actividad física y el deporte durante todo el curso de vida;
2. promocionar las oportunidades, beneficios y valores de la práctica de la actividad física y el deporte;
3. Articular un Sistema Nacional de Actividad Física y Deporte que involucre a todos los actores públicos y privados en su desarrollo; y
4. Posicionar a Chile en la alta competencia internacional, mediante la formación y perfeccionamiento de la práctica del deporte de rendimiento convencional y paralímpico (Mindep 2016)

Objetivo general:

Analizar los factores que dificultaron la promoción de una integración social a través de una cultura deportiva en la ciudadanía durante el proceso de implementación de la Política Nacional de Deporte y Actividad Física en Chile en el contexto de pandemia.

Objetivos específicos:

- Analizar el modelo Top-down de la Política Nacional de Deportes y Actividad y verificar la presencia de fallas de implementación durante su proceso de ejecución.
- Explicar la organización institucional presente en el proceso de implementación y desarrollo de la Política Nacional de Deportes y Actividad Física en Chile.
- Analizar la intersectorialidad, desde el nivel de convergencia, presente en las instituciones vinculadas al proceso de implementación de la Política Nacional de Deporte y Actividad Física para la promoción de una integración social en el país.
- Identificar el o los problemas complejos presentes en el proceso de implementación y desarrollo de la Política Nacional Deportes y Actividad Física en Chile.

PAUTA DE ENTREVISTA A PROFESIONALES QUE TRABAJARON EN LA POLÍTICA DEL DEPORTE EN CHILE

1.- Datos del entrevistado

- Edad
- Principales funciones vinculadas al deporte
- Años vinculado al deporte
- Actual repartición de desempeño (vinculado al deporte)

2. Fallos en la implementación: leyes; directrices y lineamientos

La Política Nacional de Actividad Física y Deporte (2016-2025) la cual tiene por objetivo “promover el desarrollo integral, individual y comunitario de la población, a través de la práctica sistemática de la actividad física y el deporte”

- ¿Cuál es su Percepción de la política nacional de deportes y actividad física en términos generales?
- ¿Considera que la política presenta una bajada adecuada respecto al diseño de implementación propuesto?
- ¿Cuál es el nivel de importancia de los actores tomadores de decisiones, en el diseño de implementación de la política?
- ¿Considera que los objetivos propuestos en la política están bien planteados? ¿por qué?
- ¿Considera que los recursos económicos y humanos son suficientes para lograr los objetivos de la política nacional? ¿Por qué?
- Desde su perspectiva ¿Cuáles son las mayores fortalezas y debilidades que presenta la actual política nacional del deporte?

3. Intersectorialidad (Convergencia):

- ¿Cuál es el rol que usted le otorgaría a la coordinación para lograr los resultados de la política pública?
- ¿Considera que los ejecutores de la Política han logrado coordinarse de forma efectiva? ¿Han existido obstáculos que dificultan establecer la coordinación entre ellos? ¿Qué tipos de obstáculos? ¿Qué aspectos mejoraría?
- ¿En qué acciones concretas se puede ver reflejado el nivel de coordinación de la institución?
- ¿Qué procesos de coordinación existen con otros organismos públicos y/o privados para el desarrollo de la política?
- ¿Cuál es nivel de participación de los actores privados (asociaciones, federaciones, clubes) en el desarrollo de la política? ¿Es suficiente?
- ¿Cuál es el nivel de satisfacción respecto a la política?

4. Problemas complejos:

- ¿Considera que la pandemia de Covid-19 obstaculizó la consecución de los logros de plantados en la política nacional? ¿en qué acciones concretas se evidenció ello?
- ¿Qué rol jugó la pandemia, refiriéndose a aspectos tanto positivos como negativos, en el logro de los objetivos de la política nacional de deportes?
- Desde su perspectiva ¿Cuáles deben ser las líneas de acción que se debería incorporar la política nacional en escenarios similares a lo vivido en la pandemia de Covid-19?